

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN

**EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL SISTEMA
PENITENCIARIO URUGUAYO. UN ANÁLISIS DE LA
DISPONIBILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE LA
EDUCACIÓN EN PRIVACIÓN DE LIBERTAD**

TRABAJO DE GRADO

Federico Martín Guillén Tamiel
fguillentamiel@gmail.com

Tutora: Dra. Nilia Viscardi

Fecha de aprobación: 27 de marzo de 2025

Agradecimientos

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que de una u otra manera han contribuido a la realización de este trabajo académico.

A mis padres, por su apoyo incondicional a lo largo de todos estos años y por enseñarme la importancia de perseverar y alentarme siempre a esforzarme más.

A mis hermanos, por su constante contención, cariño y aliento en cada paso.

A mis amigos y seres queridos, quienes han sido mi fuente de inspiración y apoyo constante, han enriquecido mi vida con su cariño y convertido cada vivencia en un potencial aprendizaje.

A Ana Juanche y Luis Parodi, por su inmensa calidez humana, sabiduría y humildad, de quienes he aprendido tanto en muy poco tiempo, y cuyo apoyo ha sido fundamental en mi desarrollo personal y académico.

A las autoridades y compañeros de la Dirección Nacional de Educación, con quienes día a día compartimos el desafío de mejorar la educación de nuestro país, su colaboración y compañerismo han sido importantes para mí.

Al Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, y a su equipo de asesores por abrirme las puertas y transmitirme el deseo de contribuir a mejorar nuestro sistema penitenciario.

A las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y a los funcionarios del Programa de Educación y Cultura por facilitar las autorizaciones y poner a disposición toda información necesaria.

A todos los entrevistados y colaboradores que han participado en esta investigación, su generosidad y disposición para compartir sus conocimientos que han enriquecido este trabajo de manera invaluable.

Por último, agradezco de manera especial a Nilia Viscardi por su orientación experta, paciencia y valiosos aportes durante todo el proceso de investigación.

A todos ellos, mi más sincero agradecimiento por su contribución y por haber sido parte indispensable de este importante logro en mi vida.

Índice

Resumen.....	2
Abstract.....	3
Capítulo 1. Introducción.....	5
Problema de investigación.....	8
Marco teórico.....	13
Capítulo 2. Metodología.....	20
Datos.....	24
Construcción de indicadores.....	26
Capítulo 3. El sistema penitenciario uruguayo. Marchas y contramarchas.....	28
Primera etapa 1998-2009. Entre la fragmentación institucional y la incapacidad de dar respuesta.....	29
Segunda Etapa 2010-2016. Hacia la unificación del sistema penitenciario y la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación.....	34
Tercera etapa 2017–2020. Hacia un INR orientado a la rehabilitación. Marchas y contramarchas.....	35
Capítulo 4. Disponibilidad de la educación en cárceles uruguayas.....	38
Disponibilidad de la educación en el periodo 2015 - 2019.....	40
Disponibilidad de la educación en el periodo 2020 - 2021.....	50
Disponibilidad de la educación durante el año 2022.....	56
Capítulo 5. El acceso a la educación en cárceles uruguayas.....	64
La construcción de la demanda. Una acción fundamental.....	64
¿Cómo se accede a la educación en cárceles?.....	65
Dificultades en el acceso a la educación.....	66
1. Lógicas de seguridad.....	67
2. Escasez de recursos económicos, humanos y materiales.....	73
3. Condiciones generales de reclusión.....	75
4. Una oferta educativa insuficiente y no adaptada a la población.....	78
Capítulo 6. Conclusiones.....	81
Bibliografía referenciada:.....	87

Resumen

Las instituciones penitenciarias en conjunto con las medidas alternativas de la ejecución penal, son en la actualidad las dos principales respuestas que nuestro sistema jurídico ha encontrado para hacer frente al comportamiento delictivo. El país acompaña las tendencias mundiales en ejecución penal y ha estructurado a través del modelo de la privación de libertad una organización gubernamental para encargarse de esta función.

Al obtener un panorama general del estado de la educación en el sistema penitenciario de adultos en Uruguay, se encuentran falencias y ausencias que no han sido diagnosticadas en su totalidad. Esta investigación se propuso ser una primera línea para evaluar el cumplimiento del derecho a la educación en las cárceles uruguayas a través de dos componentes: la accesibilidad y disponibilidad.

Para el análisis de la accesibilidad educativa, se identificaron los desafíos y tensiones que se presentan al momento de intentar acceder a la educación en cárceles. Para esto se realizaron entrevistas a actores que participan activamente y desde diferentes roles en la educación en cárceles.

En cuanto a la disponibilidad, nos propusimos actualizar estadísticamente lo referido a la oferta educativa para la población privada de libertad entre los años 2015 y 2022. Nuestro objetivo fue el de generar información actualizada respecto a la educación en nuestro sistema penitenciario para la toma de decisiones en materia de política pública.

Conceptos clave: Oferta educativa – Privación de libertad – Rehabilitación

Abstract

Penitentiary institutions, along with alternative measures of criminal execution, currently constitute the two main responses that our legal system has developed to address criminal behavior. In this regard, Uruguay aligns itself with global trends in criminal execution and has structured a whole organization through the model of imprisonment.

When attempting to obtain a general overview of the state of education in the adult penitentiary system in Uruguay, deficiencies and gaps that have not been fully diagnosed are evident. We aimed to contribute to the assessment of the right to education in Uruguayan prisons through two of its components: accessibility and availability.

Regarding the analysis of educational accessibility, challenges and tensions encountered in accessing education within prisons were identified. To achieve this, interviews were conducted with professionals actively involved in prison education from various roles.

Regarding availability, our goal was to update statistical data concerning educational offerings for the incarcerated population between 2015 and 2022. The objective was to generate current information regarding education in our penitentiary system to inform decision-making in public policy.

Keywords: Education – Imprisonment – Rehabilitation

Capítulo 1. Introducción

Las instituciones penitenciarias en conjunto con las medidas alternativas de la ejecución penal, son hoy en día las dos principales respuestas que nuestro sistema jurídico ha encontrado para hacer frente al comportamiento delictual. En este sentido, Uruguay acompaña las tendencias mundiales en cuanto a la ejecución penal y ha estructurado a través del modelo de la privación de libertad una organización gubernamental para encargarse de esta función. En contraposición; las medidas alternativas de ejecución penal aún no han logrado asentarse ni perfilarse efectivamente como alternativa a la privación de libertad. Por lo tanto, podemos afirmar que el principal modelo de ejecución penal en nuestro país está basado en la privación de libertad. Teniendo en consideración esta afirmación, intentaremos conceptualizar brevemente a la institución que la presente investigación considera como territorio material de su objeto de estudio. Partiremos desde la base que tantos autores se han encargado de construir sobre la historia de las instituciones penitenciarias o totalizantes.

Según Foucault (2021) la forma-cárcel es anterior a la prisión como institución de ejecución penal. De hecho, la prisión es históricamente reciente y surge de procesos enmarcados entre los siglos XVIII y XIX. En estos siglos se desarrollaron experiencias que significaron una transición entre las penas-castigo a la privación de libertad. Por tanto, la cárcel ha sido la evolución e institucionalización de una práctica de privación de libertad. También, ha supuesto una respuesta y solución para la ejecución penal y un avance en materia de derechos individuales en comparación a los métodos que existían previos a su surgimiento. De hecho, en su aparición fue presentada como un modelo de pena justo e igualitario, puesto que permitía la privación de un bien universalmentepreciado y medible en función del tiempo.

En las últimas dos décadas, el sistema penitenciario uruguayo ha transitado un proceso de reforma estructural y de paradigma, que ha tendido hacia una mayor humanización de las condiciones y fines de la reclusión: la rehabilitación. En 2010, a través de la Ley N.º 18.719, en sus artículos 221 y siguientes, se estableció la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) con los siguientes cometidos: I) organizar y gestionar las instituciones penitenciarias del país; II) llevar a cabo la rehabilitación de los procesados y penados; y III) administrar las medidas sustitutivas a la privación de libertad. Las obligaciones asignadas al nuevo instituto lo exime de ofrecer formación educativa a las personas bajo su jurisdicción, por lo que debe demandar y recibir dicha oferta de otras instituciones. Por este motivo, el

panorama educativo en nuestras cárceles suele ser percibido como diverso, fragmentado y poco articulado. Además, como se analizará más adelante, la rehabilitación y la educación no persiguen los mismos objetivos, y por esa razón, el segundo cometido adjudicado al INR no incluye la educación.

Dentro de las instituciones públicas que participan en la educación en cárceles, se encuentran la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que ofrece educación formal y no formal; el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a través de sus programas de educación no formal; la Universidad de la República (Udelar), con su oferta terciaria; el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), que brindan talleres de oficios; así como una amplia diversidad de propuestas educativas proporcionadas por instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, al intentar obtener un panorama general del estado de la educación en el sistema penitenciario de adultos en Uruguay, se encuentran falencias y ausencias que no han sido diagnosticadas en su totalidad. Lejos de pretender completar el reducido diagnóstico sobre la situación educativa en las cárceles, nos propusimos contribuir a la evaluación del cumplimiento del derecho a la educación en los centros penitenciarios de adultos en Uruguay.

Culminar esta investigación, supuso atravesar diferentes complejidades inherentes al campo material al que se dedicaba. Tal vez, el desafío más importante fue enfrentarse a la ausencia de bases de datos accesibles, ordenadas, coherentes y compartidas entre instituciones que participan de la educación en privación de libertad. Situación que ya había sido sistematizada en más de uno de los informes que el Comisionado Parlamentario Penitenciario presenta anualmente. De esta forma es que en el informe de 2016 se afirma que:

La información estadística respecto a la educación en cárceles, al igual que lo que sucede con otros temas, presenta varias dificultades que tienen que ver con la carencia de un monitoreo regular, sistemático y con criterios unificados y transparentes. Los datos de educación presentan algunas inconsistencias derivadas de problemas del registro y de disparidad de criterios conceptuales y operativos de contabilización. (Comisionado Parlamentario Penitenciario, 2017, p. 54)

Consecuente y ante el panorama anterior, en la sección de acciones recomendadas se sugirió profundizar en el trabajo de registro y estadística del Instituto Nacional de Rehabilitación y de todas las instituciones que participan en su territorio:

Estadística. Mejorar las capacidades estadísticas del Instituto Nacional de Rehabilitación, con técnicos especializados, para contar con información fiable para la toma de decisiones, la formulación de políticas y la evaluación y monitoreo del sistema. (Comisionado Parlamentario Penitenciario, 2017, p. 132)

No obstante y a pesar de haber realizado las recomendaciones, el propio Comisionado Parlamentario Penitenciario se vio limitado por esta afectación en sus informes en reiteradas ocasiones:

Se estima que este dato de personas que estudiaron puede ser en realidad aún menor, pues en varios centros puede ocurrir que no reporten bien la distinción personas inscriptas/personas que realizaron al menos alguna actividad de educación, por lo que puede haber cierto margen de sobre-registro. (Comisionado Parlamentario Penitenciario, 2017, p. 56)

Esta apreciación destaca una posible inexactitud en los datos recopilados por las gestiones educativas de las unidades penitenciarias, lo que podría resultar en una inflación de las estadísticas sobre la asistencia a actividades educativas. En un informe posterior, el Comisionado Parlamentario vuelve a señalar dificultades estadísticas, añadiendo que:

[...] Aún persiste la dificultad estadística de que cada programa de educación no formal lleva su base de información por separado, por lo que no es posible saber exactamente cuántas personas están cursando en un momento dado; sólo contamos con las plazas por programa. Sumar los cupos de educación formal y no formal sería un error, porque se podrían estar dando varios niveles de duplicación de personas entre programas y respecto a los programas de educación formal. Por ello no contamos con información certera de la cobertura de educación formal y no formal, imprescindible para una evaluación más precisa del cumplimiento del derecho a tener acceso a la educación. (Comisionado Parlamentario Penitenciario, 2019, p. 95)

El informe destaca una de las falencias más críticas del sistema educativo en cárceles: la falta de registros unificados y claros, lo que impide una evaluación adecuada de la política educativa en estos establecimientos. Posteriormente, en 2022, se profundiza aún más en la situación, evidenciando detalles claves:

Dada la cantidad de programas y su fragmentación institucional, la sistematización de datos presenta dificultades cuando intentamos abordar lo que sucede con las

actividades de las personas privadas de libertad, y no solamente con las actividades de cada uno de los programas. A su vez, el registro del INR se alimenta de los datos aportados por cada una de las subdirecciones técnicas de las unidades, que pueden incorporar información con diversos grados de calidad y/o completitud. (Comisionado Parlamentario Penitenciario, 2022, p. 85)

De esta forma, esta investigación se comprometió a aportar en el proceso de reforma, al actualizar estadísticamente lo referido a la oferta educativa para la población privada de libertad entre los años 2015 y 2022. También se interesó por el acceso a la educación, para lo cual se intentó reconstruir el proceso mediante el que se logra ofertar la educación en cárceles, desde la construcción de la demanda educativa, pasando por la definición de los participantes y las problemáticas o desafíos de acceso a las propuestas educativas.

Problema de investigación

La investigación se dedicó a evaluar el derecho a la educación a través de la disponibilidad y la accesibilidad para las personas adultas privadas de libertad en las unidades penitenciarias de Uruguay durante 2015 a 2022. Este interés principal devino de la siguiente pregunta, ¿cómo se compuso la oferta educativa en el sistema penitenciario uruguayo entre 2015 y 2022?. Un segundo cuestionamiento, derivado de la ausencia de investigaciones en esta materia fue: ¿la cobertura educativa acompañó el incremento de la población privada de libertad durante el periodo estudiado? Para comprobar estas preguntas, fue necesario hacer un relevamiento de las actividades educativas que se sucedieron en las unidades penitenciarias. Posteriormente fueron categorizadas y analizadas en su cobertura y asistencia de personas privadas de libertad.

Una primera hipótesis que se sostuvo fue que la oferta educativa en privación de libertad se compuso mayoritariamente por la educación formal, mientras que la educación no formal se encuentra en un segundo lugar de cobertura. Una segunda hipótesis que se planteó, fue que la oferta educativa en las unidades del área metropolitana posee mayor cobertura que en las del interior del país. En consecuencia, el objetivo principal fue analizar los registros de actividades educativas por parte del INR. Además, los resultados obtenidos fueron entregados a los equipos de gestión del Instituto Nacional de Rehabilitación para seguimiento y divulgación de los avances en materia educativa.

Por último, existe una tercera pregunta que nos planteamos y que fue motivada por el siguiente diagnóstico anunciado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario: “[...] se puede apreciar la mayor dificultad de acceso a la educación en los grandes centros, en los cuales la distancia o factores de seguridad obstaculizan la accesibilidad de los internos a los salones de clase” (Comisionado Parlamentario Penitenciario, 2017, p. 58). Entendemos que la apreciación del Comisionado se puede deber a la sobrepoblación en los centros de grandes dimensiones, la presencia de personas privadas de libertad reincidentes en estos centros penitenciarios y a la falta de recursos humanos para efectuar los traslados a los salones educativos. Este diagnóstico nos llevó a preguntarnos sobre las dificultades que se presentan al intentar acceder a las propuestas educativas en las cárceles de adultos en Uruguay. Este objetivo, se centró en investigar cómo se accede a las propuestas educativas y cuales son las principales barreras de acceso a las mismas.

Antecedentes

Hemos orientado la búsqueda de antecedentes en base a investigaciones que compartan la cercanía y abordaje sobre el territorio al que nos abocamos. Por consiguiente, los antecedentes presentados pueden haber sido utilizados como referentes metodológicos, conceptuales e incluso de inspiración para las acciones que desarrollamos.

A nivel internacional, Rangel (2009) ha realizado un trabajo de relevamiento y conceptualización de la educación en prisiones de Latinoamérica. La publicación se propuso “proporcionar elementos de análisis que potencien la reflexión a fin de contribuir a mejorar las prácticas educativas, los conocimientos y por ende, la situación de los centros penitenciarios de América Latina”. Al igual que la investigación aquí exhibida, Rangel (2009) sugiere que un relevamiento de estas características “ha de ser integrador en el sentido de abarcar el conjunto de actores que intervienen en los procesos educativos en contextos de encierro, desde los entes gubernamentales hasta el amplio abanico de la sociedad civil” (p. 20). El trabajo desarrollado por Rangel (2009) se centra en una descripción cualitativa de la situación educativa de las prisiones latinoamericanas, con profundidad suficiente para lograr conceptualizar a grandes rasgos ciertas tendencias educativas en las prisiones de la región. Resultó de relevancia para la investigación debido a su aporte descriptivo de las tendencias educativas en los programas educativos formales y no formales, su caracterización de la educación no formal y la identificación de actores educativos y destinatarios. Entendemos a la

obra de Rangel como una línea de base inicial, que ha sido referencia en la materia en toda Latinoamérica y principalmente, en Uruguay.

En Argentina, ubicamos a Francisco José Scarfó (2011) en cuya tesis de maestría titulada *Estándares e indicadores sobre las condiciones de realización del derecho a la educación en las cárceles*, se propone construir creativamente, y a partir de la concepción del derecho a la educación, herramientas para el monitoreo del cumplimiento del derecho en cárceles argentinas.

En Uruguay, nos hemos encontrado con la ausencia de bases de datos accesibles al público en general, bases de datos institucionales inconexas entre sí y con información no ajustada interinstitucionalmente, lo cual produce diferencias sustanciales entre las informaciones recabadas según la institución de origen. De hecho, como antecedente y que motivó enormemente optar por este modelo de investigación, se encuentra la publicación de Filgueira (2014). En ese trabajo, se realiza un relevamiento de los programas educativos llevados a cabo en contextos de encierro, una caracterización de los programas educativos y laborales, el análisis del modelo socioeducativo del INR, caracterización general de la población penitenciaria según edad, sexo, pena y tipo de régimen de cumplimiento, reincidencia y condiciones. Se trató del último informe, a la fecha, que recopila información de bases de datos interinstitucionales, y centrado en describir la situación educativa en el año 2014. Consideramos de gran inspiración las categorizaciones propuestas para los programas educativos y laborales por parte de Filgueira (2014) sugiriendo las siguientes categorías:

Programas Intra-carcelarios: educación formal en contexto de encierro, programas terapéuticos para tratamiento del consumo de drogas en prisión, programas terapéuticos de tipo cognitivo-conductual.

Programas de reintegro social: programas comunitarios de apoyo al reintegro social, programas de reinserción laboral, intervenciones aplicadas durante la ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad.

Sobre relevamiento de espacios educativos, Filgueira (2014) en primer lugar plantea una división entre educación formal y no formal, luego procede a agrupar según institución y programa, para finalmente analizar cobertura, asistencia y logro educativo. Al respecto, lo realizado en esta publicación es de gran aporte conceptual y metodológico para los objetivos pautados en esta investigación.

El *Relevamiento nacional sobre el máximo nivel educativo alcanzado por la población privada de libertad* (Juanche, A. & Do Campo, V., 2018) es la más reciente publicación proveniente del Instituto Nacional de Rehabilitación respecto al tema. Entendemos que desde lo metodológico es interesante la segmentación por unidad que se realiza, y el intento en profundidad de relevar la situación educativa de todas las personas privadas de libertad. En este informe, el INR buscó caracterizar las trayectorias educativas de la población privada de libertad, así como sentar las bases para un diagnóstico actualizado de la situación educativa de las cárceles uruguayas. En tal sentido, el relevamiento incluye la cantidad de personas privadas de libertad que cursan educación formal (segmentado por tramo, unidad penitenciaria y por sexo), el total de personas que cursan educación no formal (segmentado por unidad penitenciaria y sexo), las competencias en lectoescritura y el máximo nivel educativo alcanzado (desfragmentado según unidad). Por otro lado, es interesante la introducción de la temática respecto a las dificultades de la población penitenciaria en cuanto a las competencias involucradas en la lectoescritura.

En el orden cronológico en el que se intentan presentar los antecedentes hallados, corresponde la presentación de los sucesivos informes anuales del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 hasta el momento). Sin lugar a dudas el enfoque de dicho informe no está destinado únicamente ni principalmente a la educación en privación de libertad. Sin embargo, es necesario reconocer que ante la ausencia de publicaciones actualizadas anualmente por parte del INR, el Comisionado Parlamentario ha sabido cumplir el rol de contralor al publicar cifras actualizadas de su base de datos compartida con la institución rectora de las unidades penitenciarias de nuestro país. En las mismas no sólo se permite observar la evolución de las tasas de cobertura de las propuestas educativas en las unidades, sino también el constante aumento de la población penitenciaria en los últimos años y su reflejo en la ampliación de los cupos educativos disponibles.

Existen numerosos estudios realizados por investigadores locales que desde diferentes disciplinas encuentran a la cárcel como su objeto. Desde la sociología encontramos una extensa variedad de obras, entre las que destacamos las siguientes; Nilia Viscardi ha desarrollado investigaciones que se aproximan a los contextos de encierro a través del estudio de la violencia, la educación y el castigo. En esta investigación, resultaron especialmente útiles los siguientes artículos: *Educación policial en Uruguay: Transformaciones para la consolidación de un modelo de protección integral* (2013), que permitió profundizar en la

formación del funcionariado policial y comprender su papel en la reproducción de las lógicas de seguridad penitenciaria. Asimismo, *El oficio de la sospecha: Un acercamiento a las intervenciones policiales que involucran a jóvenes pobres en Montevideo* (2021) fue clave para caracterizar la noción de sospecha, lo que contribuyó a entender el accionar policial en el ámbito penitenciario. Por último, *Educación en cárceles en Uruguay: Políticas de subjetividad e integración social* (2017) nos ofreció un análisis de la evolución de la educación en el sistema penitenciario uruguayo hasta 2015 y una primera aproximación a los principales desafíos en este ámbito.

Por otro lado, Ana Vigna presenta numerosas obras relacionadas con el sistema penitenciario uruguayo, entre las cuales destacamos el *Análisis de datos del I Censo Nacional de Reclusos, desde una perspectiva de Género y Derechos Humanos* (2012). Este trabajo nos permitió examinar, a través de la información sistematizada, el ejercicio de derechos como la educación durante los años previos al período abordado en esta investigación. Además, el artículo *Reforma penitenciaria en el Uruguay: una mirada al proceso de despoliciamiento del sistema carcelario a doce años de la era progresista* (2016) permite observar las disputas surgidas durante el proceso de reforma penitenciaria y la posibilidad de retirar al funcionariado policial de las cárceles. Por último, la consultoría titulada *Libro blanco para la reforma penitenciaria de Uruguay* (2024) constituye el antecedente más reciente identificado. Si bien, su publicación se realizó en las etapas finales de la finalización de esta investigación, nos ha sido de utilidad para reconstruir con información actualizada los recursos humanos, la oferta educativa y las propuestas orientadas a una nueva reforma penitenciaria.

Para culminar con los antecedentes más directos a este proyecto de investigación, debe hacerse mención al informe del Ministerio de Educación y Cultura denominado *Informe de resultados: Un modelo para el diagnóstico del analfabetismo en la población adulta privada de libertad en Uruguay* (2023), que fue realizado en el marco del programa *Tomar la palabra: acciones para la disminución del analfabetismo en personas privadas de libertad*. Si bien, el analfabetismo no es el punto central de esta investigación, el informe recopila información actualizada respecto a la población privada de libertad y la cobertura de la oferta educativa formal y no formal. Asimismo, la publicación *Dispositivo para la detección temprana de analfabetismo en personas adultas privadas de libertad* (2024) continuó con el diagnóstico de analfabetismo a la población privada de libertad ubicada en el área metropolitana. Ambas publicaciones arrojan posibles enfoques metodológicos en el manejo y uso de los datos estadísticos que fueron de utilidad como punto de partida para la investigación.

Por todo lo mencionado anteriormente y ante la ausencia de una investigación de estas características, nos resultó necesaria la realización de un relevamiento de la cobertura educativa y visibilizar las dificultades de acceso a las propuestas educativas dirigidas a la población privada de libertad de nuestro país.

Marco teórico

Esta tesina tiene como concepto central la educación como derecho y su ejercicio en cárceles para adultos del Uruguay. Por tanto, a continuación detallamos los sustentos jurídicos en los cuales el derecho a la educación se consolida y analizaremos sus componentes teóricos. Posteriormente nos centraremos en reconstruir el territorio objeto de la investigación a partir de una mirada centrada principalmente en la penología que nos posibilite la caracterización de la cárcel, sus efectos en los individuos y en el ejercicio del derecho a la educación. Finalmente, nos centraremos en la educación en cárceles al poner en relación las visiones de rehabilitación y las tensiones que generan con el propósito de la educación en cárceles. En tal sentido, nuestra investigación posee un enfoque de esencia sociológica y se encuentra orientado a indagar sobre las actividades educativas y su funcionamiento en las cárceles uruguayas.

El derecho a la educación

El derecho a la educación se formaliza en el año 1948 a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 26 estipula el derecho de toda persona a la educación. Postula que la educación elemental debe ser gratuita y obligatoria. La educación técnica y profesional generalizada, y la superior debe ser de acceso igualitario para todos. A su vez, el objeto de la educación es el de promover el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto al ejercicio de los derechos humanos.

En 1966 se concreta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que en sus artículos 13 y 14 amplían y caracterizan los alcances del derecho a la educación al sostener la obligatoriedad y asequibilidad de la educación primaria, apuntar a la universalización de la educación secundaria y favorecer a la accesibilidad a la educación superior. En 1969 la Convención Americana de los Derechos Humanos establece en el artículo 26 el desarrollo progresivo en el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales estipulados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos,

entre los que se encuentra la educación. En 1999¹ el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) encargado de realizar observaciones e interpretaciones sobre el PIDESC, en su observación n.º13 amplía los alcances del derecho a la educación tras la definición del esquema de las *4 Aes* (Accesibilidad, Asequibilidad, Adaptabilidad y Aceptabilidad). Este marco conceptual fue propuesto por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Katarina Tomasevski.

Tomasevski (2004) propone utilizar el esquema de las *4-A* o *4 Aes*, el cual consiste en organizar las obligaciones de los Estados en el derecho a la educación en torno a cuatro categorías: *Asequibilidad, Acceso, Aceptabilidad y Adaptabilidad*. Según Tomasevski (2004):

Asequibilidad o disponibilidad, se refiere a la obligación de los Estados de admitir el funcionamiento de centros educativos por parte de actores no estatales, como así también, de proveer y promover la creación de los establecimientos educativos a través de diferentes medios de financiación. Se debe garantizar que la educación sea gratuita, obligatoria, libre y diversa en sus formas. Es decir, se debe asegurar que la educación esté disponible.

Acceso, los Estados están obligados a garantizar el acceso a la educación en los ciclos educativos obligatorios y facilitando el acceso a la educación no obligatoria en la medida de lo posible. Sobre lo económico, la educación obligatoria debe ser gratuita, mientras que la no obligatoria puede consistir en servicios comercializables.

Aceptabilidad, aborda los criterios de calidad de la educación. Los Estados son responsables de establecer, controlar y exigir los estándares de calidad educativa, siendo aplicables para centros educativos privados o públicos.

Adaptabilidad, exige que los centros educativos se adapten a los sujetos y no de la forma contraria. La educación debe ser adaptable respetando las posibilidades de los sujetos de la educación, por ejemplo, en el caso de personas privadas de libertad, las instituciones educativas deben de contextualizar su oferta educativa y proveer una educación que se adecúe a los contextos de encierro (pp. 12-13).

Nuestra exploración, por tanto, se centra principalmente en la accesibilidad y la disponibilidad de la educación en cárceles, mientras que, a su vez, entiende a los Estados como responsables de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y el tratamiento penitenciario en sus respectivos sistemas carcelarios. En este contexto, es fundamental

¹ Existieron diversos consensos internacionales previos a 1999 que también contribuyeron al desarrollo del derecho a la educación como pueden ser la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) en su artículo 28 y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) en el artículo 10.

considerar cómo el sistema penitenciario, tradicionalmente centrado en el castigo, puede ser reformado para ofrecer no solo tratamiento, sino también oportunidades educativas que respeten la dignidad de los sujetos. De esta forma, se vuelve imprescindible revisar la función de las cárceles dentro de este sistema, donde el castigo y la custodia, continúan siendo centrales en la vida de las personas privadas de libertad.

Cárceles, un medio para el castigo

La masificación del modelo carcelario como principal medio de ejecución penal representó un avance de carácter humanista que permitió evadir el castigo físico y, en muchos casos, significó la preservación de la vida del castigado. Como señala Foucault (2021) durante los siglos XVIII y XIX una serie de procesos sociales, económicos e históricos derivó en la asociación de crimen-castigo-privación de libertad (pp. 265-266). Desde entonces, se han esbozado fundamentaciones en torno al castigo que podrían agruparse en visiones utilitaristas, retributivas, rehabilitadoras, abolicionistas y restaurativas. En este apartado nos centraremos únicamente en las visiones que fundamentan a la privación de la libertad como castigo, es decir las primeras tres mencionadas.

Como plantea Cid Moline (1999) el utilitarismo entiende al castigo en función de su capacidad disuasoria y preventiva del delito. Para esta corriente de pensamiento la pena se legitima en tanto que permite la disuasión del delito en dos niveles: colectivamente, al explicitar las condenas a los efectos de realizar ciertos delitos, y de forma individual, al restringir la libertad del condenado e impedir que continúe delinquiriendo (p. 25). Una visión retributiva de la pena se sustenta en que es un deber moral de la sociedad, y por tanto, un deber del Estado en generar una devolución al delincuente que sea correspondiente al daño realizado por su acción u omisión, de tal forma que:

“[...] la persona que cometió un daño debe sufrir a cambio. El Estado, por medio de la prisión -que es su agente- está cuanto menos facultado, si no moralmente obligado, a herir al individuo que ha quebrantado la ley penal, ya que todo crimen es, por definición, un mal cometido contra el Estado.” (Sykes, 2017, p. 60)

La visión que se centra en la rehabilitación encuentra en el castigo la oportunidad de retener al infractor el tiempo que sea necesario para que se le pueda aplicar un tratamiento que corrija su conducta (Sykes, 2017, p. 62). Quienes apoyan esta perspectiva suelen identificar diversas estrategias de intervención, que pueden incluir enfoques como el trabajo y la

educación, apoyo psicológico, tratamientos de adicciones de drogas, entre otros. Se trata de uno de los posicionamientos más difundidos en el personal penitenciario civil y autoridades en nuestro país.

Nuestro modelo de ejecución penal, mayoritariamente basado en la privación de libertad, le ha otorgado el rol del castigo a la cárcel. Según el sociólogo Erving Goffman (2012) las prisiones constituyen un tipo de *institución total* orientada a confinar a personas peligrosas y potencialmente dañinas para la sociedad. Las instituciones totales se caracterizan por aislar a los sujetos de la sociedad a la vez que se les exige reconocer una autoridad (en este caso penitenciaria), adoptar una serie de normas explícitas e implícitas, convivir con pares en igualdad de condiciones y mantener rutinas rígidas. Este conjunto de características se orientan a la concreción de un objetivo institucional, en el caso de las prisiones, podríamos sugerir, la rehabilitación del interno (p. 22).

Si bien las cárceles tienen como uno de sus cometidos la retención y alejamiento de los sujetos peligrosos de la sociedad, antes de continuar debemos hacer algunas aclaraciones sobre el aislamiento que nos contribuye a contextualizar la institución carcelaria. En primer lugar, las condenas al encontrarse medidas según el tiempo, establecen la duración que el condenado se encontrará separado del resto de la sociedad. En segundo lugar, el aislamiento temporal de la sociedad genera una contradicción de mandatos para la institución penitenciaria: por un lado, el deber de reinsertar a los sujetos a la sociedad, mientras que, por otro, se les aísla y se les priva de su libertad. En tercer lugar, la separación de la cárcel de la sociedad no es total. Gresham Sykes (2017) sugiere que la cárcel a pesar de delimitarse a través de un muro, como sistema social, no existe en total aislamiento ya que no es autónomo, por el contrario, es un instrumento del Estado que reacciona y actúa sobre la sociedad libre mientras grupos diversos velan por sus propios intereses (p. 59). A su vez, los privados de libertad tampoco se encuentran en un régimen de aislamiento total, muy por el contrario:

“[...] la sociedad de los detenidos no sólo está reprimida físicamente, sino también psicológicamente, dado que la convivencia se da en una intimidad forzada, en que la conducta de cada cual está sujeta al escrutinio constante de los otros reclusos y a la vigilancia de los custodios. No es la soledad lo que asedia al detenido, es la vida *en masse*.”

(Sykes, 2017, p. 54)

Esta conceptualización resulta interesante para desmitificar las prenociones que sitúan a la cárcel como institución inhóspita, marginal y aislada que se suele encontrar en opiniones de nuestra sociedad. Por el contrario, las instituciones penitenciarias configuran el espacio material para el desarrollo de grandes comunidades sociales que generan sus propios códigos sociales, lenguajes y normas. Esa comunidad, es la que las propuestas educativas tienen como *público objetivo* e intentan cumplir sus cometidos en una institución total como la cárcel.

Además de la población privada de libertad, las cárceles están compuestas por funcionarios penitenciarios que, en nuestro país, se dividen entre policías y operadores civiles. Para comprender el posicionamiento jerárquico que ocupa cada actor, nos fue de utilidad recurrir al concepto de autoridad que propone Arendt (2018). Nos sugiere que la autoridad requiere de una obediencia sin coacción o sometimiento de ningún tipo, donde la legitimidad de la jerarquía es reconocida por todas las partes. En cambio, cuando se recurre al uso de la fuerza o la persuasión para obtener obediencia, no estamos ante el ejercicio de la autoridad, sino, más bien, ante su ausencia (pp. 106-107).

La educación en cárceles

En Uruguay desde hace algunas décadas se instauró un discurso que permeó en personas privadas de libertad, funcionarios penitenciarios, autoridades, políticos y la sociedad en su conjunto, que establece un nexo directo y aparentemente lógico entre la educación y la rehabilitación. Tal vez esta vinculación sea tan lejana en el tiempo, como la constitución misma, ya que al decir del artículo 26 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, se establece que:

A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.

(Constitución de la República Oriental del Uruguay. Art. 26. 2 de febrero de 1967)

Este trinomio presentado por la constitución ha sido reutilizado por el discurso de autoridades, políticos y funcionarios, para ofrecer a través de la educación y el trabajo la puerta a la rehabilitación de la persona privada de libertad. Nos resulta interesante, entonces, recuperar lo que Manchado et al. (2019) proponen para entender lo que sucede en las cotidianidades de las prisiones: “[...] el Derecho se suspende indefinidamente sin correrse estrictamente de los marcos legales; es decir, el Derecho es suspendido apelando al propio

Derecho” (p. 150). Entendemos que esta frase refleja la imposibilidad de los Estados de brindar condiciones dignas para el cumplimiento de la pena. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la idea de que el propio marco normativo sea permisivo de la vulneración de la dignidad humana, especialmente por parte del Estado. En todo caso, sostenemos que el Estado no es capaz de alinear sus recursos y voluntades para el cumplimiento de su normativa contemplando la protección de la dignidad humana de sus ciudadanos. No obstante, se puede observar que “el encarcelamiento produce un estado de suspensión indeterminado e impreciso de los Derechos Humanos básicos, pero, por otra parte, existen singularidades y matices de dicha suspensión en distintos contextos carcelarios” (Manchado et al., 2019, p. 150). Para los intereses de esta tesina, nos fue de relevancia el planteo de esta discusión, puesto que nuestra concepción de la educación no se encuentra alineada al lugar que desde estos discursos se la sitúa. A decir de Scarfó et. al (2016), “se suele cruzar o someter a los fines de la pena o de la cárcel con el de la educación. Para ello, se utilizan términos como rehabilitar, resocializar, reinsertar, reeducar, entre otros “re” ” (p. 103).

Al respecto de los discursos en clave de “re”, Banchemo (2016) sostiene que “Rehabilitación, Resocialización, Reeducación buscarían corregir un error en la “programación” del sujeto para restablecer el sistema a un estado anterior; nada en estas palabras sugiere el desarrollo de nuevas dimensiones, de ir a contracorriente del efecto de destino que producen las lógicas de encierro” (p. 9). Por lo pronto, el autor nos sugiere entender a la educación como derecho, despojándola de las responsabilidades penitenciarias que la limitan y privilegian lógicas de seguridad:

[...] Se corre el riesgo de concebir la educación como un dispositivo que facilite su ejercicio como privilegio o bien de intercambio (en función de la buena o mala conducta) o sometido al acceso a otros derechos, reduciendo así las posibilidades reales del ejercicio de la educación como un derecho en sí mismo inherente a la dignidad humana. (Scarfó, 2011, p. 8).

Cabe mencionar que a partir del año 2017, en nuestro país se ha avanzado en un enfoque metodológico para definir y diferenciar el tratamiento penitenciario del trato penitenciario. En primer lugar, el *trato penitenciario* “refiere a los lineamientos o cursos de acción desarrollados para concretar el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de la privación de libertad” (Juanche, 2017, como se citó en De Ávila, 2021, p. 127). En segundo lugar, el *tratamiento penitenciario* se enfoca en definir:

[...] Los lineamientos o cursos de acción desarrollados específicamente para atender la incidencia de ciertas condiciones vinculadas al riesgo de reincidencia delictual (factores de riesgo) o bien, de fortalecimiento de competencias prosociales y conductas de protección que mitiguen la vulnerabilidad psicosocial. Son medidas focalizadas para dar respuesta a la obligación legal de rehabilitación que se le impone al sistema penitenciario. (Juanche, 2017, como se citó en De Ávila, 2021, p. 127).

El modelo de tratamiento penitenciario que el Instituto Nacional de Rehabilitación ha desarrollado a lo largo del último quinquenio, se encuentra basado principalmente en el modelo Risk-Need-Responsivity (RNR) propuesto por Bonta & Andrews (2010). El modelo sugiere que es posible influir en las conductas de las personas a través de un tratamiento cognitivo-conductual tras la identificación de los factores de riesgo criminógenos individuales del sujeto. Este nuevo enfoque, distancia a la educación del tratamiento penitenciario, no obstante, la ausencia de trayectorias educativas o laborales son identificadas como un factor de riesgo criminógeno. Este cambio en la concepción de la intervención penitenciaria ha quedado reflejado primeramente en Juanche (2017) y, más recientemente, en Salinas (2021) y De Ávila Machado (2021). Estos cambios metodológicos no han logrado establecerse más allá de las acciones de la Subdirección Nacional Técnica del INR. En consecuencia, aún se pueden apreciar fácilmente discursividades que plantean a la educación “como una tecnología del tratamiento penitenciario de carácter terapéutico” (Scarfó et. al, 2016, p. 103). Estos paradigmas suelen ignorar la condición de sujeto de derecho de las personas privadas de libertad. Por ello, Viscardi (2017) plantea que uno de los principales desafíos es encuadrar “las concepciones y prácticas de la educación en el encierro y la importancia de sostener una nueva concepción de sujeto de derecho y de derecho a la educación” (p. 34). De tal manera, En esta línea, Scarfó (2011) propone valorar la educación en privación de libertad como un derecho humano y no como un mecanismo de tratamiento penitenciario:

[...] Esto implica que la educación pública en las cárceles debe ser entendida como el ejercicio de un derecho humano que apunte no al tratamiento penitenciario sino al desarrollo integral de la persona; mejorar su calidad de vida, formarse profesionalmente, acceder y disfrutar de la cultura, en resumen, a la posibilidad de realizar trayectorias educativas provechosas que permitan construir un proyecto de vida, ya sea durante o después de la cárcel. (Scarfó, 2011, p. 7).

A lo largo de esta investigación hemos entendido el derecho a la educación como un derecho fundamental, como lo estipula el derecho internacional y ratificado por el derecho nacional. No obstante, durante las entrevistas y en el análisis de los registros educativos del Instituto Nacional de Rehabilitación, hemos identificado diversas concepciones sobre la educación en contextos de privación de libertad, lo que refleja la persistencia de enfoques diversos dentro del sistema penitenciario.

Capítulo 2. Metodología

El enfoque de la investigación fue de carácter mixto, utilizando técnicas cuantitativas para analizar estadísticamente los rendimientos en términos de cobertura de cada propuesta educativa para la población privada de libertad. Posteriormente, se realizaron entrevistas semiestructuradas a personas vinculadas al sistema penitenciario uruguayo para identificar los desafíos, tensiones y problemas del acceso a la educación. Se tomó la decisión metodológica de centrarse únicamente en la población y propuestas educativas vinculadas al contexto de encierro, dejando de lado a las personas que estén contemplados en otros modelos de ejecución penal.

Para el abordaje cuantitativo, se trabajó a partir de la construcción de una matriz de procesamiento de datos destinada a albergar de forma ordenada las unidades de análisis y las variables correspondientes que han sido identificadas en cada caso. El modelo de matriz de procesamiento de datos se encargó de organizar los datos de asistencia de las personas privadas de libertad. Debido a las modificaciones en las formas de registro del INR durante el periodo de tiempo indagado², nos vimos en la necesidad de desarrollar dos matrices de asistencia distintas.

Cuadro 1. Matriz de asistencia a oferta educativa para los años 2015 a 2021.

	Variable	Descripción
Sección 1	Unidad	Número de unidad penitenciaria donde reside la persona privada de libertad. Valor numérico. En el caso de unidades como "4A" se utilizó una numeración del estilo 4.1 y sucesivos.
	Departamento	Departamento donde la unidad penitenciaria se ubica.

² (Ver apartado de "Datos")

Educación Formal	Primaria - DEJA	Cantidad de alumnos mensuales asistidos en Primaria - DEJA. Valor numérico.
	Educación Media - CES	Cantidad de alumnos mensuales asistidos en Educación Media - CES. Valor numérico.
	Educación terciaria - Udelar	Cantidad de alumnos mensuales asistidos en Educación terciaria - Udelar. Valor numérico.
Educación No Formal	MEC (PAS - Ciudadanía Cultural - Centros MEC)	Cantidad de alumnos mensuales asistidos en MEC (PAS - Ciudadanía Cultural - Centros MEC)
	INEFOP - ECA	Cantidad de alumnos mensuales asistidos en INEFOP - ECA. Valor numérico.
	INEFOP - UTU	Cantidad de alumnos mensuales asistidos en INEFOP - UTU. Valor numérico.
	Educación no formal - DEJA	Cantidad de alumnos mensuales asistidos en Educación no formal - DEJA. Valor numérico.
	Educación no formal - Otros	Cantidad de alumnos mensuales asistidos en Educación no formal - Otros. Valor numérico.

Cuadro 2. Matriz de asistencia a oferta educativa para el año 2022. Sección 1. Datos personales.

	Variable	Descripción
Sección 1	Unidad	Número de unidad penitenciaria donde reside la persona privada de libertad. Valor numérico. En el caso de unidades como "4A" se utilizó una numeración del estilo 4.1 y sucesivos.
Datos Personales	Nombre	Nombre completo de la persona que asiste a una propuesta educativa.
	CI	Cédula de identidad o pasaporte de la persona privada de libertad. Valor numérico.

	Género	Identidad de género de la persona privada de libertad. Valor numérico. (1) Masculino; (2) Femenino; (3) Varón trans; (4) Mujer trans.
--	---------------	---

Cuadro 3. Matriz de asistencia a oferta educativa para el año 2022. Sección 2. Educación formal y no formal.

	Variable	Descripción
Sección 2	Horas mensuales	Horas totales del mes a las que la persona privada de libertad asistió a propuestas educativas.
Educación Formal	Primaria - DEJA	Cantidad de horas mensuales dedicadas a Primaria - DEJA. Valor numérico.
	Educación Media - CES	Cantidad de horas mensuales dedicadas a Educación Media - CES. Valor numérico.
	Educación terciaria - Udelar	Cantidad de horas mensuales dedicadas a Educación terciaria - Udelar. Valor numérico.
Educación No Formal	Programa Nacional de Educación en Cárces MEC	Cantidad de horas mensuales dedicadas al Programa Nacional de Educación en Cárces MEC. Valor numérico.
	INEFOP - ECAS	Cantidad de horas mensuales dedicadas a INEFOP - ECAS. Valor numérico.
	INEFOP - UTU	Cantidad de horas mensuales dedicadas a INEFOP - UTU. Valor numérico.
	Educación no formal - DEJA	Cantidad de horas mensuales dedicadas a Educación no formal - DEJA. Valor numérico.
	Educación no formal - Otros	Cantidad de horas mensuales dedicadas a Educación no formal - Otros. Valor numérico.

El conjunto de las matrices de datos permitió realizar un trabajo de ordenamiento, filtración e identificación de las unidades de análisis definidas. Como ya ha sido adelantado

por el Comisionado Parlamentario Penitenciario, nos hemos encontrado con casos duplicados, ausencia de datos, diferencias de formato en el registro, inconsistencias en el registro, entre otras complejidades. Por lo tanto, esta etapa requirió de un control riguroso para mantener la coherencia de los datos obtenidos. Para el análisis de los datos a partir de las matrices construidas, y debido a que fue de relevancia para la investigación que los resultados de la tesina sean provechosos para el Programa de Educación y Cultura (PEC) del INR, optamos por la utilización del mismo motor de procesamiento de datos que utiliza el PEC, Excel.

En cuanto a los instrumentos cualitativos, se definió realizar entrevistas exploratorias para indagar sobre los desafíos, tensiones y problemas en el acceso a la educación. Para esto, se desarrolló una pauta de entrevistas y una ficha de personas a entrevistar. Para la selección de las personas, se procuró obtener una visión general del estado de situación de la educación en cárceles, por este motivo, se logró concretar un total de nueve entrevistas distribuidas de la siguiente manera: tres personas con experiencia en cargos de autoridad del INR, tres gestores educativos u operadores penitenciarios y tres personas expertas en educación en cárceles. Se decidió preservar el anonimato de los entrevistados, identificándose únicamente por su profesión o su relación cercana con el sistema penitenciario que no necesariamente coincide con la descripción anterior, con el fin de proteger sus identidades y garantizar total libertad de expresión durante los encuentros. En la siguiente tabla se puede observar los perfiles y sexo de los entrevistados:

n.º	Perfil	Sexo
1	Autoridad del INR 1	H
2	Autoridad del INR 2	M
3	Autoridad del INR 3	M
4	Experta 1	M
5	Experta 2	M
6	Experta 3	M
7	Operador penitenciario 1	M
8	Operador penitenciario 2	H
9	Operador penitenciario 3	M

Datos

Para la construcción de las matrices, se utilizaron datos del Instituto Nacional de Rehabilitación que fueron aportados por el Programa de Educación y Cultura. Como se mencionó en el apartado anterior, el registro de datos de la institución presenta una evolución y modificaciones durante el periodo de tiempo estudiado. Para subsanar estas variaciones y asegurar la coherencia de los datos obtenidos, es que se debieron adaptar las matrices para el procesamiento de datos a la base del PEC. Los datos que se solicitaron inicialmente fueron los siguientes:

I) *Oferta educativa presente en el sistema penitenciario desde 2015 al 2022* (indicando nombre de la propuesta, institución oferente, unidad donde se desarrolla la propuesta, tiempo en el cual la propuesta se desarrolló, descuento de pena, cantidad de horas docentes destinadas, horas semanales en territorio y cantidad de personas privadas de libertad que asisten). II) *Asistencia mensual de personas privadas de libertad a la oferta educativa desde 2015 a 2022* (indicando CI, cantidad de horas asistidas, espacios educativos a los que asiste, edad, nivel educativo, sexo, unidad, primario o reincidente). III) *Asistencia mensual de personas privadas de libertad a actividades laborales desde 2015 a 2022* (indicando CI, cantidad de horas asistidas, espacios laborales que desarrolla, edad, nivel educativo, sexo, unidad, primario o reincidente). IV) *Población privada de libertad* (distribuida según edad, nivel educativo, sexo, unidad, primario o reincidente).

Para todos los años estudiados, se debió procesar individualmente cada dato aportado por el PEC, con el fin de mantener su coherencia, limpieza y armonía con las matrices construidas. Las condiciones de los datos varían debido a que su registro se realiza por parte de las gestiones educativas de cada unidad sin contar con capacitaciones o recursos tecnológicos necesarios. Esto fue de suma relevancia para esta investigación, y de hecho, constituyó un primer hallazgo: la ausencia de una política de registro y procesamiento de datos dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación. En el periodo estudiado, se identificaron cinco modalidades de registro diferentes entre sí, lo cual imposibilita realizar un análisis comparativo entre todos los años relevados. No obstante, es posible realizar agrupaciones para el análisis de los años comprendidos bajo las mismas modalidades de registro. En tal sentido, una primera agrupación va desde el año 2015 al 2019 (exceptuando al año 2017, como se detallará a continuación), una segunda agrupación fueron los años 2020 y 2021, y finalmente, el año 2022 resultó en una tercera serie. Ante esta situación inicial, fue necesaria la

construcción de indicadores pertinentes para cada modalidad de registro, por lo que fue posible realizar comparaciones entre años de diferente agrupación. Durante el año 2017, el registro sufrió cambios sustanciales al pasar de un registro mensual a uno trimestral. Este es el único año del periodo estudiado en el que sucede esto. Ante esta situación, este año no fue incluido en el análisis con el objetivo de mantener la coherencia con los demás registros.

Se tomó la decisión metodológica de no tener en consideración la prueba piloto de tutorías en Secundaria desarrollada en la unidad n.º13 de Maldonado durante el año 2016. La decisión se sustentó en que la prueba piloto no logró desarrollarse durante todo el año lectivo, y tampoco continuar en los años siguientes. Además, se decidió incorporar en una única categoría, las propuestas aportadas por el Ministerio de Educación y Cultura (Programa Aprender Siempre, Ciudadanía Cultura y Centros MEC), dado que su oferta es dinámica durante los años, donde algunos programas obtuvieron mayor protagonismo en ciertos periodos de tiempo y desde las unidades, en algunas ocasiones, no eran distinguidos. Además, dentro de los registros del INR se presenta en la educación no formal la categoría: “Educación no formal Otros”, que conglomeran propuestas educativas diversas, aportando el nombre de la actividad, la cantidad de alumnos y docentes que participan. Sin embargo, intentar describir y detallar esta categoría sería una obra muy extensa y excede los márgenes de esta investigación.

La recopilación y análisis de los datos sobre educación para el periodo 2015-2019 incluye los números absolutos de cupos educativos efectivos durante ese lapso de tiempo. Este es un detalle a tener en cuenta, dado que una persona puede ocupar más de un cupo educativo a la vez. No obstante, durante la construcción de los indicadores se previó este factor para el análisis estadístico. Por otro lado, los datos del periodo 2020-2021, ante el cambio de administración y el inicio de la pandemia del COVID-19, el registro sufrió modificaciones que lo empobrecieron. Sin embargo, el análisis logró realizarse de manera comparativa, ya que se relevaron las personas que asistieron a al menos 80 % de las actividades efectivas y quienes lo hicieron por debajo de ese porcentaje. Así, para obtener los cupos educativos efectivos en un mes determinado, bastaba con sumar ambos registros.

Para el año 2022, se realizó la más reciente modificación, donde los datos se encuentran asignados a los números de cédula de las personas privadas de libertad, por lo que es posible separar cupos educativos efectivos de personas que están accediendo a propuestas educativas. El hecho de que hasta este año no se hubiese requerido asociar la participación

educativa a cada persona, nos sugiere que la prioridad en el registro no se encontraba en la persona; por el contrario, el interés en el registro se radicada en la cantidad de cupos educativos. Además, la ausencia de esta asociación de datos imposibilita observar trayectorias educativas de las personas privadas de libertad, y únicamente permitía obtener una noción general del comportamiento de las ofertas educativas. Ante esta situación, con el fin de evitar contabilizar duplicaciones, se analizaron los datos mensuales y anuales según la oferta educativa. De tal forma, logramos analizar series producidas a partir de la oferta educativa y con el fin de ser funcionales al momento de prevenir duplicaciones de cupos.

Otro de los datos relevados de la base de datos, es la cantidad de docentes aportados a cada unidad penitenciaria según la oferta educativa para los años 2015 a 2019. Para tal registro, cada una de las áreas de gestión educativa de las unidades penitenciarias notificó al final de cada mes, cuántos docentes asisten a cada unidad y bajo qué oferta lo hicieron. Únicamente en el mes de noviembre del año 2015 no se registra esta información y por tanto no fue proporcionada en las gráficas correspondientes. Por último, para contribuir al análisis de la oferta educativa con referencia a la población penitenciaria, se obtuvo acceso al relevamiento poblacional que se realiza en la propia base de datos del INR con valores actualizados mensualmente para todo el periodo estudiado.

Construcción de indicadores

Tal como se mencionó en el apartado metodológico, las variaciones en las formas y tiempos de los registros proporcionados por el PEC, nos obligó a construir indicadores para cada forma de registro detectada. En particular, se detectaron cinco modalidades de registro diferentes que fueron empleadas en el periodo de tiempo estudiado. Por lo que se decidió proceder al análisis de manera diferenciada y realizando las siguientes agrupaciones para su comparación: i) de los años 2015 a 2019 (exceptuando el año 2017), ii) 2020 y 2021 y iii) 2022.

Periodo 2015 a 2019

Indicador de cobertura ajustada a la población (ICAP).

$$ICAP = \left(\frac{\text{n.º alumnos atendidos de "oferta educativa" del mes "x" del año "y"}}{\text{Población privada de libertad del mes "x" del año "y"}} \right) \times 100$$

Este indicador, parte de la base de que los cupos educativos disponibles, son los efectivos. Nos permitió comparar con coherencia la cobertura de la oferta educativa

contemplando la variación de la población privada de libertad durante los años observados. De tal manera, se obtuvo un valor porcentual que indica la proporción que cubre determinada oferta educativa sobre el total de la población penitenciaria.

Ratio de alumnos por docentes (RAD).

$$\text{RAD} = \frac{\text{n.º de alumnos atendidos de "oferta educativa" del mes "x" del año "y"}}{\text{n.º de docentes de "oferta educativa" del mes "x" del año "y"}}$$

Este Ratio nos permitió descubrir la relación entre la cantidad de alumnos destinados a determinadas ofertas educativas y los recursos humanos que se designaron. Al establecer el ratio durante todos los meses de un año, se logró generar una evolución de los recursos humanos destinados al número de alumnos que asisten a la oferta educativa. Un resultado numérico bajo indica una proporción adecuada para la población asistida, mientras que un resultado elevado significa escasez de recursos humanos para las necesidades educativas de las unidades.

Periodo 2020 - 2021

Al igual que en el periodo 2015 - 2019, se logró realizar el Indicador de cobertura ajustada a la población (ICAP) y analizar los valores absolutos de cobertura para cada mes de los años 2020 y 2021. Es necesario volver a mencionar, que el registro en estos años sufrió modificaciones y se vió empobrecido. No obstante, nos permitieron seguir observando la evolución de cobertura y disponibilidad de la educación en los años especificados. También resaltar que los años comprendidos en este periodo fueron fuertemente afectados por la pandemia del Covid-19 y que resultó interesante ver cómo repercutió específicamente en la educación en privación de libertad.

Año 2022. Hacia un nuevo modelo de sistematización de los datos educativos.

El último año de nuestro periodo de estudio estuvo enmarcado en un proceso de cambios en cómo y para qué se realizaba el registro de datos educativos. Se implementó un nuevo modelo de registro, que consistió en reemplazar los números absolutos por horas de asistencia a actividades educativas y vincular los registros con documentos de identidad. Este avance nos permitió conocer con mayor precisión las horas de educación recibidas por cada persona registrada. Nos propusimos para el análisis de los datos educativos de este año las siguientes acciones: i) asistencia educativa en horas por sexo y mes para cada ciclo educativo formal y ii) asistencia educativa en cantidad de personas por sexo y mes para cada ciclo

educativo formal. A su vez, iii) comparar la cantidad de horas educativas brindadas según la ubicación de la unidad penitenciaria en la que reside la persona. Para el análisis, generamos la categorización según la ubicación de la unidad en: área metropolitana o interior del país. De tal manera, las separaciones quedaron conformadas como indica la tabla a continuación:

Metropolitana		Interior		
Unidad n.º 1	Unidad n.º 5	Unidad n.º 11	Unidad n.º 16	Unidad n.º 21
Unidad n.º 2	Unidad n.º 6	Unidad n.º 12	Unidad n.º 17	Unidad n.º 22
Unidad n.º 3	Unidad n.º 7	Unidad n.º 13	Unidad n.º 18	Unidad n.º 23
Complejo de unidades n.º 4	Unidad n.º 9	Unidad n.º 14	Unidad n.º 19	Unidad n.º 24
	Unidad n.º 10	Unidad n.º 15	Unidad n.º 20	Unidad n.º 26

Capítulo 3. El sistema penitenciario uruguayo. Marchas y contramarchas

En las últimas dos décadas, el sistema penitenciario en nuestro país se ha encontrado en el foco de la opinión pública y se han desarrollado múltiples discusiones en torno a los derechos humanos. Esto lo ha llevado a ser cuestionado y reformado durante las distintas administraciones, pero hacia una misma dirección: la humanización y dignificación. Sin embargo, no se han logrado mayores consensos a nivel político y social sobre qué se debe hacer con el sistema penitenciario y los problemas que acarrea. A partir de esto, entendemos que es valioso contextualizar al sistema penitenciario en su constante evolución a lo largo de los años. Para lograr este cometido, nos propusimos introducirnos en su evolución a través de las siguientes etapas que hemos identificado.

Una primera etapa desde el año 1998 al 2009, marcada por el crecimiento de la problemática social de la inseguridad ciudadana, el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo), el aumento exponencial de la población carcelaria y la sucesión de diversos hechos de malos tratos, torturas y pésimas condiciones de reclusión que motivaron en el año 2009, la visita del Relator de Naciones Unidas, Dr. Manfred Nowak. Su misión fue la instauración de una relatoría especial para analizar la cuestión penitenciaria en el Uruguay.

Delimitamos una segunda etapa entre el año 2010 y 2016, que se caracterizó por la aplicación práctica de los resultados de un proceso de reflexión y construcción de un modelo

de institución penitenciaria diferente al anterior, más orientado hacia el inicio de procesos de rehabilitación y basado en el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Es en este contexto, que el actual Instituto Nacional de Rehabilitación comenzó a dar sus primeros pasos y a organizarse como encargado de la rehabilitación en la privación de libertad.

Una tercera etapa la ubicamos entre el año 2017 hasta la actualidad, marcado por un proceso de reflexión desde la interna del INR y también desde la sociedad toda. Esto debido, principalmente al aumento de la inseguridad pública, la mayor exposición del tema en los medios de comunicación tradicionales y digitales, así como también la participación más activa del espectro político. Esto implicó cambios profundos en el INR, no sólo en términos de directrices, sino también de definiciones del cómo rehabilitar.

Primera etapa 1998-2009. Entre la fragmentación institucional y la incapacidad de dar respuesta

A finales del siglo XX las cárceles uruguayas se encontraban bajo la administración de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación (DNCPCR), y esta, a su vez, bajo la órbita del Ministerio del Interior. Este modelo organizacional regía desde 1971, cuando las cárceles dejaron de ser administradas por el Ministerio de Educación y Cultura. A comienzos del siglo XXI se encontraban recluidas 4.364 personas, un número muy reducido en comparación con el contexto actual. No obstante, la situación penitenciaria ya se presentaba como una problemática emergente. La preocupación surgía de la clara observación de una tendencia alcista en el número de privados de libertad, que se había constatado desde el regreso de la democracia (en 1984 habían 1.890 personas recluidas en el Uruguay) (Petit, 2014, p. 102). En esta coyuntura, en 1998, se da inicio al denominado Programa de Seguridad Ciudadana (PSC), tras contar con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El PSC consistía en acciones orientadas a “disminuir las situaciones de violencia interpersonal [...] para contribuir a que la percepción de inseguridad sea menor”, así como fortalecer las capacidades del sector público y privado promoviendo la participación de la sociedad civil organizada y de la comunidad” (Ministerio del Interior, 2002, como se citó en Palummo, 2008, p. 67).

Dentro de estas acciones para la disminución, existían proyectos y programas variados; pero uno de ellos es el que nos interesó para la realización de esta tesina y como antecedente esencial, el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR). Esta institución fue creada en el año 2002, en el marco del PSC. Rojido et al. (2011) dedican toda una obra en el estudio en profundidad de esta institución analizando sus metodologías de tratamiento y sus resultados a partir de entrevistas con ex funcionarios, ex privados de libertad que pasaron por la institución (tanto con aquellos que se consideran “rehabilitados” como aquellos que no) y la consulta con fuentes cuantitativas. Su obra es muy valiosa para entender cómo era el funcionamiento de aquella institución, en que basaban su modelo de rehabilitación y que resultados obtuvieron a partir de su corta vida como institución.

En definitiva, se podría describir al CNR como un establecimiento de pre-egreso innovador en materia de tratamiento penitenciario en nuestro país, que contaba con un modelo de rehabilitación propio y cuya capacidad era de aproximadamente 100 varones privados de libertad. De hecho, a decir de Ana Juanche (2022), “el CNR fue el primer centro de reingreso gestionado exclusivamente por personal civil y dirigido a jóvenes hombres privados de libertad, de entre 18 y 24 años” (p. 7). Además de la novedad de ser dirigido por personal civil, la estructura edilicia era utilizada de determinada forma que demostraba un escalonamiento progresivo, simbólico, pero que marcaba la pauta de la rehabilitación. Rojido et al. (2011) lo describe de manera excepcional y sintética:

Su estructura edilicia consiste en cuatro niveles utilizados para la implementación de un sistema progresivo de transición a la libertad. El cuarto piso se destina a oficinas gerenciales, técnicas y administrativas. El tercero se caracteriza por un nivel de vigilancia relativamente alto, ya que alberga a los individuos más problemáticos y a los nuevos ingresos. Los pisos segundo y primero flexibilizan el control sobre los internos en la medida que éstos avanzan en su proceso rehabilitatorio y se hallan más próximos al egreso. (Rojido et al., 2011, p. 241)

Como se puede observar, el CNR establece una funcionalidad dentro de la metodología de la rehabilitación a lo edilicio. Pero naturalmente, la metodología no se limitó a la simple cuestión simbólica de aproximarse al egreso a medida que se va bajando de piso. De hecho, el CNR fue un gran avance en materia de rehabilitación, y trabajar en él y con el sujeto. Para empezar, el ingreso al CNR era de carácter voluntario y para acceder a una de sus plazas era necesario pasar por un proceso de selección. Tras su evaluación, se identificaban las

necesidades específicas de cada interno, para desarrollar un plan ajustado a su persona. Posteriormente, se realizaba una intervención de carácter progresiva que se basaba en tres niveles y que requerían diferentes competencias, responsabilidad y autonomía del interno. Particularmente, el CNR se sustentaba dentro de los siguientes ejes de trabajo:

- I. Programa de Pensamiento Pro-social: destinado al desarrollo de competencias psicosociales y habilidades interpersonales
- II. Programa Laboral: destinado no sólo a la adquisición de hábitos y competencias laborales intramuros sino también a la promoción de vínculos laborales en el exterior.
- III. Programa Educativo: destinado al desarrollo de la educación formal e informal de los internos.
- IV. Programa de Vínculos Sociofamiliares: destinado al fortalecimiento de las redes sociales de los internos (familia, comunidad local, etc.) en pro de su posterior reinserción.
- V. Programa de Convivencia y Disciplina: destinado a regular el funcionamiento cotidiano durante la privación de libertad, propiciando el respeto y hábitos saludables. (Rojido et al., 2011, p. 243)

Como se desprende de lo mencionado, la metodología consistía en evaluar y generar un tratamiento individualizado para el interno, además de dotarlo de herramientas socio-laborales, e intentar modificar la conducta desde un paradigma cognitivo conductual. El objetivo inicial del CNR era apuntar a una disminución en la reincidencia delictiva (Juanche, 2022, p. 7). Podríamos considerar entonces, que siendo este el objetivo el CNR era realmente efectivo en su cometido, ya que la tasa de reincidencia que presentaban sus ex internos era de tan solo 5 %, frente a un 50 % del resto del sistema penitenciario tradicional (Rojido et al., 2011, p. 243).

Sin embargo, el CNR también presentó grandes desafíos que finalmente lo llevaron a concluir como experiencia. En particular, podríamos englobar estos desafíos en dos grupos, el primero de ellos vinculado a la práctica y el funcionamiento del programa de rehabilitación, y uno segundo vinculado a factores externos que condicionaron al programa. Sobre el primer grupo de desafíos, Rojido et al. (2011) señalan que los ex internos entrevistados denunciaron un mal funcionamiento en diversas áreas del proyecto, con programas ineficientes o que no

estaban contextualizados a la realidad uruguaya y que por ende no terminaban de lograr su cometido. No obstante, el CNR no contemplaba un acompañamiento en el egreso de su sistema, por lo que en una etapa tan fundamental en la que se requieren apoyos, las personas liberadas carecían de sustentos. Por último, destacan la ausencia de un método de evaluación y seguimiento tras el egreso que comprometa los resultados y el impacto del proyecto (Rojido et al., 2011, p. 253).

En esta misma línea de desafíos que el CNR enfrentó, Juanche (2022) destaca la falta de sostenibilidad producida por la débil formación del personal en el paradigma de la rehabilitación, la ausencia de un manual de intervención que guíe y oriente las prácticas, el choque y las tensiones entre las perspectivas técnicas y policiales, la ausencia de recursos económicos y humanos que conllevaron a la distorsión y desaparición del CNR como tal (Juanche, 2022, p. 7). Otro factor que podríamos destacar es el reducido impacto del programa en la población carcelaria debido a las limitaciones para su acceso. Esto anuló cualquier posibilidad de proyección de escalar el sistema a un nivel nacional. Sin embargo, el CNR conformó el primer antecedente hacia un modelo penitenciario orientado a la rehabilitación de las personas privadas de libertad en nuestro país.

En el año 2003 producto también de los procesos de repensar el sistema penitenciario uruguayo, por la ley N° 17.684 se crea la figura del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario. Se trata de un cargo estilo ombudsman, tan recurrente en el seguimiento y control del ejercicio de los Derechos Humanos, que significó un antes y un después en materia penitenciaria en nuestro país. Si bien fue aprobado en el año 2003, el primer Comisionado Parlamentario asumió sus tareas en el año 2005. La función que cumple además de velar por el cumplimiento irrestricto de los Derechos Humanos en el sistema penitenciario, es la de asesorar al cuerpo legislativo en todo lo referido a instituciones penitenciarias, teniendo de esta forma, gran incidencia en la producción legislativa respecto al tema.

Entre el año 2005 y 2009 se suscitaron algunos eventos a destacar entre ellos la declaración de emergencia humanitaria por el ex presidente Tabaré Vázquez en su discurso de asunción del 2005, con la posterior promulgación de la Ley n.º17.897 de Humanización y Modernización del sistema carcelario; la creación en el año 2008 mediante la Ley N°18.446 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), la creación de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), entre otros. Sin embargo, y en beneficio de una

posible reforma penitenciaria, en el año 2009 se realiza la intervención del Relator para las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Dr. Manfred Nowak. Dicha relatoría generó un movimiento sin igual en la sociedad uruguaya y en particular, en el espectro político poniendo la emergencia penitenciaria en el centro de los debates del momento.

El documento presentado por Nowak no parecería novedoso en los tiempos corrientes, la realidad es que para la sociedad del momento la cuestión penitenciaria no era una realidad cercana. De hecho y si bien, se constata que se han logrado grandes avances con respecto a los lineamientos planteados por Nowak en 2009, podríamos afirmar que gran parte de los mismos aún pueden ser aplicados con total vigencia al día de hoy. Evidenciamos grandes cambios en aspectos como la separación de personas privadas de libertad penadas de aquellas que se encuentran en régimen de preventiva; como también diferencias respecto a los tiempos de aplicación de penas y la reducción de la población en calidad de preventiva. Por otro lado, el llamado por parte del relator en 2009, de clausurar ciertos módulos por las condiciones indignas para la vida humana y que atentaban contra la rehabilitación, generó en consecuencia, la saturación de módulos a los cuales eran destinados las personas trasladadas; como así también la modificación de los niveles de riesgos de determinados módulos. En cuanto a observaciones más generales, el Relator da cuenta de la jurisdicción de la Dirección Nacional de Cárceles sobre nueve centros penitenciarios en el área metropolitana, mientras que el resto de las instituciones del interior se repartían entre las estructuras de las policías departamentales, demostrando una clara fragmentación del sistema penitenciario.

Aún así, también sugiere el paulatino deterioro de las condiciones de reclusión en los centros de privación de libertad, que conllevan a un detrimento en las posibilidades de rehabilitación; siendo el hacinamiento el mayor problema. Las condiciones de las cárceles uruguayas impactaron al Relator Nowak al punto de sugerir que sus estados “[...] son un insulto a la dignidad humana tanto de los internos como de los guardias, que ponen en peligro su salud por trabajar allí” (Nowak, 2009, p. 11).

Finalmente, dentro de las conclusiones del informe detalla algunas recomendaciones para mejorar la situación penitenciaria del país, dentro de las cuales se puede observar un antecedente en los literales a), c) y f) de lo que luego se terminaría materializando en la creación del INR y la entrada de operadores penitenciarios civiles (Nowak, 2009, p. 24). Sin

embargo, el pedido de un sistema orientado a la rehabilitación y no de carácter punitivo sigue siendo una de las demandas inconclusas de aquel informe a día de hoy.

Segunda Etapa 2010-2016. Hacia la unificación del sistema penitenciario y la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación

A raíz de los debates generados por la relatoría, en el año 2010 se origina una Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública con representantes del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente. De dicha comisión resulta un acuerdo establecido en el denominado “Documento de Consenso” que en el punto 3.18 estipula que los establecimientos penitenciarios debían estar fuera de la órbita de la Policía Nacional. A su vez, el punto 3.18.1, establece el acuerdo de crear un Instituto Nacional de Rehabilitación con un régimen descentralizado y con presupuesto propio. El cometido de dicha institución, que debía ser conformado por funcionarios especializados, era la gestión de las medidas de privación de libertad (Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública, 2010, p. 7).

El resultado de estos consensos logrados entre todos los partidos políticos con representación en aquel 2010, fue la Ley N° 18.719, la que creó al Instituto Nacional de Rehabilitación dotándolo de presupuesto. A su vez, previamente se había aprobado la Ley N°18.667, que generó 1.500 cargos de operadores penitenciarios con un perfil civil y técnico para, en principio, quitarle terreno en el trabajo penitenciario a la policía. Por lo tanto, se inició un proceso de unificación del sistema penitenciario bajo la órbita del INR (que desplazó a la antigua Dirección Nacional de Cárceles), que finalizó en el año 2015, cuando la cárcel de Florida fue la última en incorporarse a dicha dependencia. A su vez, en los años posteriores se enfatizó en dedicar presupuesto a acondicionar y generar nuevos establecimientos penitenciarios con el fin de erradicar el hacinamiento y obtener mejores condiciones de vida.

Parte de esta unificación del sistema penitenciario, trajo consigo la creación de nuevos organismos que pasarían a integrar el organigrama carcelario. Es el caso de la Dirección Nacional del Liberado (DINALI, surge como reemplazo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados) cuya creación se concreta en el año 2015 y su objetivo era el de garantizar una trayectoria de egreso del sistema penitenciario brindando condiciones de apoyo para las personas liberadas. Otro organismo creado por este mismo proceso fue el Centro de Formación Penitenciaria (CEFOPEN), en el año 2011, con el objetivo de formar a los futuros operadores penitenciarios que llevarían adelante la reforma carcelaria. Por último, la unificación del sistema médico penitenciario, en manos de ASSE también fue un cambio que

brindó mayor calidad de asistencia médica, mejoró los accesos a la atención y coordinación de intervenciones.

Tercera etapa 2017–2020. Hacia un INR orientado a la rehabilitación. Marchas y contramarchas

A partir del año 2017, el Instituto Nacional de Rehabilitación a través de la Subdirección Nacional Técnica (SNT) adopta un cambio de raíz que modifica la manera de intervención. Durante los años previos, la SNT se encontraba en un proceso de intercambio, debate y discusión metodológica y conceptual sobre la intervención de la institución en los procesos de rehabilitación. En este contexto se encontraba, cuando a partir de una capacitación brindada por un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es que se comienza a adoptar el modelo denominado “Riesgo, Necesidad y Responsividad” (Risk, Need & Responsivity, RNR). Este modelo de evaluación e intervención basado en los riesgos criminógenos fue propuesto en la década de 1980 por Bonta & Andrews (2010) y puesto en práctica en la década de los 1990.

Es una de las teorías criminológicas más influyentes en cuanto que ha aportado las bases para el desarrollo de herramientas e instrumentos para la predicción, detección temprana y reducción de conductas delictuales a partir de la evaluación de los riesgos criminógenos y su intervención en determinadas áreas. Esta teoría se integra en la corriente de la criminología empírica o del desarrollo, que en las últimas décadas ha venido ganando adeptos y generando estudios científicos que la respaldan y sustentan. En este sentido, la SNT entendió que las prácticas penitenciarias no pueden enmarcarse en la improvisación, que la intervención desde la institucionalidad debe ser planificada, orientada a un objetivo y posible de evaluar como práctica. Esto es lo que sugiere Birkbeck (2006, como se citó en De Ávila Machado, 2021, p. 122) al decir que “se debe transformar el «hacer por hacer» en una praxis, esto es, la intervención reflexiva fundada en la ciencia y la ética profesional y humana”.

El modelo RNR propone 8 factores de riesgo criminógeno a ser evaluados en cada sujeto para determinar y establecer su nivel de riesgo con el fin de identificar un posible tratamiento. De esos ocho factores, siete son considerados dinámicos y uno de ellos estático. Por dinámicos nos referimos a que son posibles de modificar mediante intervenciones determinadas y que por tanto, pueden ser reducidos o desaparecidos en un sujeto. Por otro lado, los estáticos no son posibles de modificar y acompañarán al sujeto a lo largo de toda su vida (Bonta & Andrews, 2010; De Ávila Machado, 2021; Juanche, 2022). Como se puede

observar en la siguiente tabla, el factor estático es la trayectoria delictiva, por lo que es inmodificable en tanto es un historial delictivo.

Factor de riesgo/necesidad	Indicadores	Objetivos de la intervención
Patrón de personalidad antisocial	Impulsivo, búsqueda constante de placer, inquieto, agresivo e irritable.	Desarrollar habilidades de autocontrol, enseñar estrategias para controlar la ira.
Actitudes procriminales	Racionalización del crimen, actitud negativa hacia la ley.	Construir una identidad prosocial.
Apoyo social de la conducta criminal	Aislamiento de otros prosociales, relacionamiento con pares delictuales.	Reemplazar los pares procriminales por pares prosociales.
Abuso de sustancias psicoactivas	Abuso de alcohol o drogas.	Reducir el abuso de sustancias psicoactivas, aumentar las alternativas a ello.
Relaciones familiares y de pareja	Modelo de crianza inadecuado, empobrecimiento de las relaciones.	Enseñar habilidades parentales, mejorar la calidez en el vínculo y el cuidado.
Trabajo/estudio	Bajo rendimiento, bajo nivel de satisfacción.	Mejorar las habilidades de trabajo/estudio, fomentar las relaciones interpersonales en el contexto del trabajo y el estudio.
Actividades prosociales de recreación/buen uso del tiempo libre	La falta de participación en actividades recreativas prosociales.	Fomentar la participación en actividades recreativas pro sociales, enseñar pasatiempos y deportes pro sociales.

Fuente: Andrews y Bonta, 2007.

Gráfico extraído de (Andrews & Bonta, 2007, cómo se citó en De Ávila Machado, 2021, p. 124)

A su vez, el modelo RNR se basa en tres principios fundamentales:

I. Principio de riesgo: consiste en regular el nivel de intensidad de intervención según el nivel de riesgo que el sujeto posee. De tal modo, es necesario determinar mediante una evaluación, los factores de riesgo que determinada persona posee, para luego realizar una intervención de igual intensidad que sus factores criminógenos.

II. Principio de necesidad: “los programas efectivos en reducción de la reincidencia concentran sus esfuerzos en los 7 factores de riesgo [...], los que son variables empíricamente asociados a la probabilidad de reincidir, y que pueden modificarse en un sentido prosocial...” (De Ávila Machado, 2021, p. 125) .

III. Principio de responsividad: “maximizar la capacidad del infractor para aprender de una intervención de rehabilitación mediante un tratamiento cognitivo-conductual y la adaptación de la intervención al estilo de aprendizaje, motivación, habilidades y puntos fuertes (recursos) del infractor” (Bonta & Andrews, 2010, p. 2).

A propósito de este avance progresivo del modelo RNR en el INR, en los últimos años se obtuvo por parte de la SNT el instrumento de valoración de riesgo denominado Offender Assessment System 2.0 (OASys 2.0) que consiste en un modelo de encuesta que se realiza en los centros de diagnóstico del INR, y que permite obtener un diagnóstico del individuo, asignándole un nivel de riesgo y un tratamiento a desarrollar. Si bien se dispone de este instrumento y se viene utilizando en gran medida en el sistema penitenciario uruguayo, el INR no ha logrado escalar el modelo en su sentido práctico más allá de la simple evaluación de riesgo. Como bien enlista Juanche (2022) esto se debió principalmente al “carácter novedoso de las intervenciones, la escasez de personal técnico para su aplicación, la escasa formación del personal técnico en el paradigma cognitivo-conductual, la baja tasa de culminación, los traslados y libertades de las personas participantes, entre otros” (Trajtemberg & Sánchez de Rivera, 2019; De Ávila, 2021, cómo se citó en Juanche, 2022).

Capítulo 4. Disponibilidad de la educación en cárceles uruguayas.

A partir de los registros educativos del Programa de Educación y Cultura (PEC) del INR nos proponemos en el siguiente capítulo representar la evolución de la educación primaria, secundaria, terciaria y no formal durante el periodo 2015 a 2022. En una primera sección se analizaron los gráficos correspondientes a los ciclos educativos formales y no formales dentro del periodo 2015 a 2019. Posteriormente se hace lo mismo con el periodo 2020 a 2021. Finalmente, se realiza un análisis diferenciado en 2022 debido a cambios en el registro de los datos educativos que imposibilitan la comparación con las demás periodizaciones. Sin embargo, previo al inicio de los apartados de análisis de datos educativos corresponde caracterizar brevemente la población penitenciaria durante el periodo estudiado.

Gráfico 1. Evolución de la población privada de libertad según sexo, mes y año (2015 - 2022).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Si bien la cantidad de personas privadas de libertad ha tenido incrementos y decrecimientos durante el periodo estudiado, se puede afirmar que la tendencia general de la población es de carácter alcista. También podríamos identificar dos etapas distintas dentro de la evolución, una primera etapa sería la conformada por el periodo que va desde enero del

2015 a julio del 2018 que se caracteriza por una cierta estabilidad en cuanto al número total de la población penitenciaria; mientras que una segunda etapa sería desde agosto de 2018 a diciembre de 2022, marcado por un fuerte crecimiento de la población penitenciaria. En la primera de las etapas, marcada por una tendencia general estabilizada, existió un incremento, seguido de un decrecimiento de la población durante enero de 2017 a enero de 2018. En cambio, la segunda etapa se encuentra marcada por una tendencia alcista de la población. *La población masculina creció entre agosto del 2018 y diciembre del 2022 un 28 %*. En el mismo sentido, tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración en junio de 2022 (Ley n.º19.889, a partir de ahora LUC), desde entonces la población femenina vio un incremento significativo en su población.

Gráfico 2. Evolución de la población femenina privada de libertad según mes y año (2015 - 2022).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

A partir de la entrada en vigencia de la LUC la población femenina experimentó un crecimiento acelerado de un 51 % entre junio de 2020 a diciembre de 2022. No obstante, como se puede observar en el gráfico anterior, si tomamos los valores de enero del 2018 a junio de 2020, la población femenina creció un 45 % en un periodo de tiempo similar, previo a la LUC. Por lo tanto, al momento de la entrada en vigencia de la LUC la población femenina ya se encontraba en un proceso alcista que posteriormente fue influenciado aún más con la nueva legislación.

Disponibilidad de la educación en el periodo 2015 - 2019.

Gráfico 3. Población que asistió a educación primaria según mes para los años 2015, 2016, 2018 y 2019 (números absolutos).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

De los años lectivos de primaria representados en el gráfico, se observa que en 2018 y 2019 se presenta un aumento significativo en la población alcanzada por mes en comparación con los años 2015 y 2016. En todos los casos a partir del mes de octubre se presentan descensos en los números de cobertura que se explican por el cese de actividades debido a los cierres educativos anuales. En cambio, el período marzo-abril se presenta como un periodo de crecimiento de la cobertura educativa.

Gráfico 4. Indicador de cobertura de educación primaria ajustada a la población para los años 2015, 2016, 2018 y 2019 (%).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

A pesar de la similitud de la cobertura de educación primaria en números absolutos entre los años 2018 y 2019, al comparar con la cantidad de población penitenciaria obtenemos que 2018 fue el año en el que existió una mayor cobertura ajustada a la población alcanzando en la mayoría de los meses un 5 %. Por otro lado, el año 2019 se vió marcado por un aumento de la población penitenciaria, por lo que la cobertura de educación primaria ajustada a la población presentó un progresivo descenso iniciando en 5,33% y finalizando en 3,74 %. En cuanto a los años 2015 y 2016, se encuentra que el último de estos años presenta una leve mejora en comparación al 2015.

Gráfico 5. Ratio de Alumno-Docente para educación primaria según mes y año.

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

En cuanto al Ratio Alumno-Docente, el año 2018, al igual que en la cobertura de educación primaria presenta los mejores valores con un promedio de 11,7 alumnos por docente. Es seguido por los años 2015³ (promedio anual de 13,4) y 2019 (promedio anual de 15,6). En contrapartida el 2016 mantiene los valores más elevados en la razón con un promedio en los meses lectivos de 20,9.

³ Para el año 2015 no se dispone del registro docente para el mes de noviembre por lo que este dato no se ve reflejado en el gráfico, finalizando la serie en el mes de octubre.

Gráfico 6. Población que asistió a educación secundaria según mes para los años 2015, 2016, 2018 y 2019 (números absolutos).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

En la educación secundaria, se mantiene la misma tendencia que observamos en educación primaria, en cuanto al incremento de la cobertura en números absolutos entre las series de los años 2015 y 2016 a 2018 y 2019. No obstante, el año 2018 fue en el que más alumnos de secundaria fueron atendidos mensualmente seguido por el año 2019, el 2016 y finalmente el 2015.

Gráfico 7. Indicador de cobertura de educación secundaria ajustada a la población según mes para los años 2015, 2016, 2018 y 2019 (%).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

A partir del gráfico anterior, se puede observar que, al ajustar la cobertura a la población penitenciaria, se evidencia una evolución progresiva en la cobertura año tras año. Es destacable el incremento en el alcance entre 2016 y 2018, siendo este último el año con la mayor cobertura en este ciclo educativo. Para 2019, aunque los números absolutos de estudiantes atendidos se mantuvieron en comparación con 2018, se registró un retroceso en la cobertura de la educación secundaria debido al aumento de la población durante ese año.

Gráfico 8. Ratio de Alumno-Docente para educación secundaria según mes y año.⁴

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

El Ratio Alumno-Docente de la educación secundaria se mantiene con relativa estabilidad, siendo el año 2015 el que muestra mejores resultados. No es posible realizar una comparación de esta razón con las de otros apartados educativos (educación primaria o educación no formal) ya que en secundaria se incluye a todos los docentes que participan en la oferta de las materias de secundaria, por lo que el número de RAD generalmente es mucho más bajo. Finalmente, a pesar del aumento de la cobertura en números absolutos en los años 2018 y 2019, no se detecta un cambio significativo en el RAD lo que indica que aumentó el número de docentes en proporción al aumento de alumnos que ocurrió en esos años.

⁴ Para el año 2015 no se dispone del registro docente para el mes de noviembre por lo que este dato no se ve reflejado en el gráfico, finalizando la serie en el mes de octubre.

Gráfico 9. Población que asistió a educación terciaria Udelar según mes para los años 2015, 2016, 2018 y 2019 (números absolutos).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

La evolución de la población asistente a educación terciaria evidenció un constante crecimiento en el periodo abordado. En 2015 su cobertura era prácticamente nula, lo cual sugeriría la ausencia de la oferta educativa correspondiente a este ciclo. El año 2016 evidencia el inicio de actividades educativas terciarias en cárceles uruguayas, con muy leve asistencia debido a la escasa cobertura en las unidades. En 2018 se presenta un incremento significativo en la cantidad de participantes, promediando 53 estudiantes universitarios por mes. Finalmente, 2019 es el año que mantiene un mayor promedio de asistentes durante los meses abarcados con 77 estudiantes por mes. Cabe resaltar que el crecimiento de asistentes se debe a la disponibilidad de ofertas educativas de nivel terciario, que posteriormente, en el año 2020, se vió consolidado con la creación del circuito universitario conformado por las unidades n.º3, n.º 4, n.º5, n.º 6, n.º 9 y n.º 10.

Gráfico 10. Indicador de cobertura de educación terciaria ajustada a la población según mes para los años 2015, 2016, 2018 y 2019 (%).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Al ajustar la cobertura a la población penitenciaria, se identifica a las series 2015 y 2016 como etapas iniciales de la oferta de educación terciaria en cárceles. Es notorio el incremento en el alcance para 2018 y 2019, siendo este último el año con la mayor cobertura en el ciclo educativo. A diferencia de los ciclos educativos anteriores, la serie de 2019 destaca por su superioridad en términos de cobertura. Esto implica que, a pesar del aumento de la población carcelaria, los cupos para educación terciaria aumentaron en mayor medida, superando incluso el crecimiento de dicha población.

Gráfico 11. Población que asistió a educación no formal según institución oferente, mes y año (números absolutos).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

La evolución de las ofertas de educación no formal presentan diferentes realidades. Se puede observar que tanto las propuestas del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y de la Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos (DSEJA) presentan un progresivo pero leve incremento en la cobertura mensual durante el período 2015 a 2019. A diferencia de la estabilidad en cobertura de las anteriores ofertas educativas UTU, INEFOP ECAS y el conglomerado de ofertas educativas bajo el rótulo de “Otros” presentan evoluciones menos estabilizadas. En primer lugar, la oferta de UTU presenta una evolución de la cobertura con altibajos hasta su desaparición en octubre de 2019. En segundo lugar, INEFOP ECA comienza sus actividades educativas hacia finales del año 2018 manteniendo escasos niveles de cobertura hasta el segundo semestre de 2019, donde logra equipararse con la oferta de DSEJA. Por último, la sección “Otros” presenta una evolución en crecimiento en el período analizado, llegando a triplicar su oferta desde el año 2015 al 2019. Además, bajo la categoría “Otros” las gestiones educativas recopilan todas las actividades educativas que se realizan en las unidades y no ocurren dentro del marco de las instituciones mencionadas. Por tal motivo, “Otros” se compone por actividades de diversa índole y llevadas adelante por diferentes actores que van desde funcionarios penitenciarios o tutores pares a organizaciones de la sociedad civil y particulares.

Gráfico 12. Indicador de cobertura de educación no formal ajustada a la población según institución oferente, mes y año (%).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Al ajustar los números absolutos de la educación no formal a la población observamos que los porcentajes mantienen un nivel bajo de cobertura, en donde además, una persona puede ocupar uno o más cupos dentro de las distintas propuestas de educación formal, por lo que es complejo determinar qué porcentaje total de la población accede a propuestas de educación no formal. Por lo tanto, sería un error sumar los porcentajes de cobertura ajustada a la población de cada oferta educativa para conocer el total de cobertura de la educación no formal. No obstante, sí es posible conocer cual es la cobertura de cada oferta educativa de educación no formal, como se observa en el gráfico anterior. Como se mencionó en el comentario del gráfico 10, UTU plantea una evolución decreciente en el tiempo, marcando porcentajes bajos de cobertura durante todo el registro. Es un aspecto a señalar, siendo que la población penitenciaria se encuentra altamente interesada, como lo demuestra el informe del Ministerio de Educación y Cultura (2023), por capacitación en oficios: un 24,4 % declaró tener interés (p. 68).

Disponibilidad de la educación en el periodo 2020 - 2021.

Gráfico 13. Población que asistió a educación primaria según mes para los años 2020 y 2021 (números absolutos).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

El año 2020 comienza su ciclo de educación primaria con el valor más alto de toda la serie alcanzando en marzo de 2020 a 716 personas privadas de libertad. Cabe recordar que en marzo se detectaron los primeros casos de COVID-19 en el país, lo cual llevó a la disminución de la movilidad y extremar los cuidados preventivos para evitar el contagio. *En tal sentido, es notoria la afectación de la pandemia a la asistencia al ciclo durante el primer semestre del 2020.* A su vez, el año 2021 parece tener un comienzo tardío del año lectivo, lo cual explicaría la baja cobertura en el mes de marzo, para luego, en los meses posteriores mantener niveles superiores de cobertura del ciclo en comparación al año anterior.

Gráfico 14. Indicador de cobertura de educación primaria ajustada a la población para los años 2020 y 2021 (%).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Como se ha mencionado anteriormente, la tendencia de la población durante este período es ascendente, lo que explica que, a pesar de haber logrado una mayor cobertura de educación primaria en términos absolutos, al ajustar estos valores a la población penitenciaria disponible, los resultados son iguales o inferiores a los de los años comprendidos entre 2015 y 2019. Por lo tanto, podemos afirmar que en este ciclo educativo el aumento poblacional no se vió acompañado con un aumento en los cupos educativos disponibles.

Gráfico 15. Población que asistió a educación secundaria según mes para los años 2020 y 2021 (números absolutos).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

En cuanto a la educación secundaria, los valores absolutos de cobertura demuestran ser superiores a los años 2018 y 2019, lo cual indica una mayor disponibilidad de cupos para la población que asiste a este ciclo educativo. A diferencia de los otros ciclos educativos formales, en el caso de educación secundaria no es tan evidente una afectación de la pandemia durante el primer semestre del año 2020 y el decrecimiento en los meses de junio y julio puede explicarse por el cierre del semestre (que también se evidencia en la series de 2015 a 2019 y 2022).

Gráfico 16. Indicador de cobertura de educación secundaria ajustada a la población para los años 2020 y 2021 (%).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

A diferencia de lo ocurrido con el ciclo primario, la educación secundaria logra tener un ICAP mayor en esta serie que en 2018 y 2019, lo cual sugiere que se logró acompañar el crecimiento de la población penitenciaria con la disponibilidad de más cupos educativos. Por otro lado, resulta llamativo la consistencia durante el año 2020 y por el contrario, la inconsistencia de valores durante el 2021. Esto puede deberse a la modificación de cursado para el año 2020 y la vuelta a una nueva normalidad en el año 2021.

Gráfico 17. Población que asistió a educación terciaria Udelar según mes para los años 2020 y 2021 (números absolutos).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

La educación terciaria en estos años pareciera tener tendencias disímiles, no obstante, también se encuentra una cierta consistencia en los valores absolutos de asistencia. En el primer semestre del 2020 la educación terciaria evidencia un decrecimiento en la asistencia, probablemente, debido a la pandemia del COVID-19, demostrando una recuperación hacia el segundo semestre del mismo año. *Es notorio el progreso en el aumento de cupos que realiza la Udelar en comparación con la serie de los años 2015 a 2019.*

Gráfico 18. Indicador de cobertura de educación terciaria ajustada a la población para los años 2020 y 2021 (%).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

A pesar del incremento en los cupos, el ICAP para la educación terciaria no presenta resultados tan favorables. En 2021, los valores se mantienen similares a los de la serie 2018, mientras que en 2020, siguen una tendencia similar a la de 2019. El aumento de la población penitenciaria en estos años no permitió reflejar un incremento proporcional en las plazas educativas.

Disponibilidad de la educación durante el año 2022.

Gráfico 19. Cantidad de personas que fueron atendidas por propuestas educativas formales y no formales durante 2022 según mes y cantidad de horas mensuales (8 horas mensuales o más y menos de 8 horas mensuales).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Al observar la cobertura de propuestas educativas formales y no formales durante 2022, encontramos que *la cantidad de personas que reciben al menos una hora de cualquier actividad educativa es inferior a un tercio del total de personas recluidas*. Además, al comparar el acceso a la educación entre las personas, se observa que casi un tercio de ellas recibe menos de 8 horas mensuales, lo que equivale a aproximadamente 2 horas de educación semanales.

Gráfico 20. Cantidad de horas de educación formal y no formal impartida durante el año 2022 según zona de la unidad penitenciaria (metropolitana e interior).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

En el gráfico anterior se visualiza el acumulado de horas de educación formal y no formal comparado según ubicación en la que se encuentra la unidad penitenciaria (metropolitana e interior). *Se evidencia una mayor disponibilidad de horas educativas en las unidades del interior del país.* En tal sentido, en el análisis realizado por Vigna (2012) del primer censo nacional de reclusos, la autora identificó una ocurrencia similar con las actividades laborales: “A su vez, se presentan importantes diferencias territoriales en relación a las plazas laborales.[...] se observa que en los establecimientos del interior las personas están insertas es mayor medida en este tipo de actividad” (p. 71). Considero que esta similitud podría deberse a que la educación y el trabajo mantienen una concepción similar en los discursos que permean en el ámbito penitenciario, al ser consideradas como un *beneficio o una herramienta rehabilitadora* y no como un derecho. En cuanto a las diferencias territoriales, las unidades ubicadas en el interior del país albergan menor cantidad de población, en su mayoría son de nivel de seguridad mínimo o medio y por lo tanto, suelen ofrecer menor incidencia de lógicas de seguridad, mejores condiciones de reclusión y mayor autonomía del personal.

Gráfico 21. Distribución de la población privada de libertad según zona de la unidad penitenciaria durante el año 2022 (metropolitana e interior).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Si analizamos la distribución de la población penitenciaria en 2022, observamos que el área metropolitana alberga más del 64 % de la población total, mientras que el resto se encuentra en las unidades del interior del país. *Esto indica una mayor concentración de la población penitenciaria en las unidades de la zona metropolitana en comparación con las del interior.*

Gráfico 22. Promedio de horas de educación durante el año 2022 por persona privada de libertad según zona de la unidad penitenciaria (metropolitana e interior).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Sin embargo, al ajustar la cantidad de horas de educación de propuestas formales y no formales a la población según zona de la unidad penitenciaria, encontramos que la cantidad de horas de educación per cápita es significativamente mayor en el caso de las unidades penitenciarias del interior. *Esto nos indica que en las unidades penitenciarias del interior del país, la educación suele estar más disponible que en sus pares metropolitanas.*

Gráfico 23. Cantidad de personas que fueron atendidas por educación primaria durante el año 2022 según mes y cantidad de horas mensuales (8 horas mensuales o más y menos de 8 horas mensuales).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

En la educación primaria durante 2022 un 73 % en promedio logró contabilizar 8 o más horas de educación primaria mensuales durante los meses de marzo a diciembre (ciclo lectivo), mientras que un 27 % restante lo hizo en menos de 8 horas mensuales. Resulta sorprendente la proporción de alumnos que recibieron menos de dos horas semanales de educación, lo cual es un notorio factor que incide en las trayectorias educativas de los participantes. A su vez, la cantidad total de población participante en este ciclo educativo se presenta similar al periodo de 2020 a 2021, por lo que podemos afirmar que *el aumento poblacional se vió reflejado en una menor disponibilidad de la educación primaria.*

Gráfico 24. Cantidad de personas que fueron atendidas por educación secundaria durante el año 2022 según mes y cantidad de horas mensuales (8 horas mensuales o más y menos de 8 horas mensuales).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

En la educación secundaria, durante el mismo periodo de marzo a diciembre, se observa que, en promedio, el 72 % de los estudiantes accedieron a 8 horas o más de educación mensual, mientras que el 28 % restante estuvo por debajo de esa cifra. Al igual que en el ciclo primario, resulta notable la cantidad de alumnos que reciben una carga horaria reducida, lo que dificulta la finalización de sus trayectorias educativas y el cursado en condiciones óptimas. En comparación con el periodo 2020-2021, *se percibe un aumento en la disponibilidad de educación secundaria en términos absolutos, sin embargo, debido al crecimiento poblacional, los valores se mantienen similares a los de los años anteriores.*

Gráfico 25. Cantidad de personas que fueron atendidas por educación terciaria Udelar durante el año 2022 según mes y cantidad de horas mensuales (8 horas mensuales o más y menos de 8 horas mensuales).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

En cuanto a la educación terciaria de Udelar de quienes accedieron durante el 2022 un 86 % logró acceder a más de 8 horas mensuales de educación terciaria, mientras que un 14 % restante lo hizo por debajo. En comparación con los otros ciclos educativos formales, *la educación terciaria Udelar logra efectivizar sus horas a una mayor proporción de sus alumnos.*

Gráfico 26. Asistencia educativa a propuestas educativas no formales durante el año 2022 según mes y ciclo formal (cantidad de horas de asistencia).

Elaboración propia en base a datos del Programa de Educación y Cultura del Instituto Nacional de Rehabilitación.

La educación no formal, al igual que en los periodos anteriores, demuestra un comportamiento dispar entre las propuestas educativas. Por un lado, DEJA se destaca como la propuesta educativa no formal que más horas educativas brinda a la población penitenciaria, seguida del conglomerado de propuestas bajo el rótulo “Otros”. En una escala menor, el MEC con las propuestas del Programa Nacional de Educación en Cárceles mantiene una consistencia a lo largo del año 2022, superando en la mayoría de los meses las 2500 horas educativas brindadas. En cuanto a INEFOP - UTU, mantiene un perfil bajo durante el primer semestre del año, pasando a tener una mayor cobertura horaria en el segundo semestre, incluso, por encima de la propuesta del MEC. Finalmente, INEFOP - ECA mantiene una cobertura horaria menor a todas las anteriores propuestas mencionadas que no logra superar las 1000 horas mensuales en ninguno de los meses abarcados.

Capítulo 5. El acceso a la educación en cárceles uruguayas

La construcción de la demanda. Una acción fundamental

En el marco de la realización de entrevistas nos encontramos con un factor fundamental en la disponibilidad de la educación en cárceles que es la construcción de la demanda educativa. Se trata del proceso, llevado adelante sobre el final de cada año, por el cual cada gestión educativa de las unidades penitenciarias busca relevar información para así solicitar a las instituciones externas la oferta educativa. En las declaraciones de los funcionarios penitenciarios no se ha sugerido la existencia de un protocolo para realizar una construcción de la demanda educativa. Los entrevistados nos han podido señalar algunos de los factores que son relevantes para esta construcción como por ejemplo la cantidad y condiciones de los salones educativos disponibles, la cantidad de funcionarios disponibles para acompañar la realización de la actividad, los recursos materiales necesarios y su asequibilidad. Todos estos factores definen las circunstancias en las que las actividades educativas se podrían desarrollar y por lo tanto, comienzan por limitar la construcción de la demanda apelando a la viabilidad de los proyectos educativos.

No obstante, uno de los principales factores mencionados que se consideran al definir los requerimientos educativos ha sido el interés de las personas privadas de libertad. Ante la ausencia de un protocolo para su relevamiento, las metodologías empleadas para conocer los intereses educativos varían según cada gestión educativa. Algunos de los mencionados van desde la consulta “celda a celda” al relevamiento de manifestaciones de interés a través de notas o cartas de las personas privadas de libertad. Además, los entrevistados coinciden en que la demanda es una manera efectiva de transmitir a las instituciones oferentes de educación las necesidades educativas de las unidades, pero que la misma no siempre se corresponde con lo que finalmente se oferta a los privados de libertad.

La Autoridad del INR 3 sugirió durante su entrevista que la construcción de la demanda es un proceso de escucha activa entre funcionarios penitenciarios y personas privadas de libertad, intentando garantizar una diversidad de propuestas. Se busca que los privados de libertad tengan la posibilidad de elegir según sus intereses, similar a como funciona la educación fuera de las unidades penitenciarias.

En cambio la Autoridad del INR 2 aporta que la demanda encuentra su surgimiento en la misma práctica penitenciaria. Cuando la educación secundaria comenzó a intentar alcanzar todos los recintos carcelarios del país, lo hizo de manera progresiva y a partir del

requerimiento previo de las gestiones educativas. Actualmente, sostiene la Autoridad del INR 2, termina siendo una mezcla entre lo que las instituciones educativas y sociedad civil tienen para ofrecer, y por otro lado, la capacidad que las unidades penitenciarias tienen para sostener la propuesta. Además, agrega que el interés de la población penitenciaria, es tal vez, el ingrediente que menor peso tiene en la construcción de la demanda, pero que su ausencia no repercute en el éxito en la sostenibilidad de las propuestas, ya que suelen ser utilizadas de igual forma por las personas privadas de libertad.

¿Cómo se accede a la educación en cárceles?

Tras esta breve descripción de cómo se construye la demanda, y por tanto, la oferta educativa en cárceles uruguayas, avanzaremos sobre el segundo concepto, la accesibilidad. Esta sección fue motivada con el fin de responder a la siguiente pregunta: ¿cómo se accede a la educación en cárceles?. No existe un protocolo para acceder a actividades educativas que sea universal para todas las unidades penitenciarias. No obstante, los funcionarios entrevistados nos han detallado diferentes modalidades mediante las cuales se puede acceder a las propuestas educativas. Cada año existen dos períodos de inscripción: uno antes del inicio del año lectivo y otro, antes del segundo semestre, los cuales están principalmente determinados por la oferta educativa formal, que habitualmente comienza en los meses de marzo y abril. Durante este período los operadores penitenciarios difunden las propuestas educativas a las que podrán acceder las personas que se encuentran alojadas en la unidad. Fuera de estas instancias, las personas privadas de libertad sólo pueden esperar al próximo período de inscripción o inscribirse a actividades educativas no formales que no poseen una rigurosidad en la asistencia. Bajo esta modalidad, deben de realizar una solicitud al referente educativo o delegado de sector para que lo inscriban en la actividad de su interés, y conforme a la disponibilidad de cupos se procede a la inscripción en la actividad o en la lista de prelación.

El Operador penitenciario 3 nos indicó que no siempre todas las personas que se inscriben quedan en los cupos efectivos, por lo que pasan a conformar una lista de prelación a la espera de cupos vacantes. Como observamos anteriormente en el gráfico n.º 17, la cantidad de personas que reciben al menos una hora de cualquier actividad educativa es inferior a un tercio del total de personas recluidas. Esto evidencia la necesidad de aumentar la cantidad de cupos educativos y facilitar el acceso a los mismos. De hecho, la situación es aún más grave si

tenemos en consideración que en el informe del Ministerio de Educación y Cultura (2023) un 94,4 % de los participantes declararon tener interés en realizar alguna actividad educativa (p. 66).

Dificultades en el acceso a la educación

Procuramos avanzar en el esbozo de algunos de los principales desafíos identificados durante las entrevistas realizadas a actores relevantes o próximos a la estructura educativa de las cárceles uruguayas. Tal como sostiene Tomasevski (2004), entendemos que para hacer una educación más accesible es necesario identificar y remover todas aquellas barreras que sean un obstáculo o impedimento para la asistencia, aprendizaje o cumplimiento de al menos el mínimo nivel educativo definido por ley (p. 368). Puesto que las obstaculizaciones operan de diferentes formas y dimensiones, resulta imposible no considerar ciertas condicionantes del contexto de encierro como barrera para el acceso a la educación. Como sugiere Vigna (2024):

En relación con el trato, las actividades están fuertemente concentradas en las dimensiones educativa y laboral. Sin embargo, su acceso es muy escaso y está distribuido de modo muy desigual entre las distintas unidades de reclusión. Entre los motivos esgrimidos para dar cuenta de la baja cobertura, generalmente se hace mención a diversas dificultades prácticas como el escaso personal para trasladar a los internos a sus puestos laborales o educativos, las dificultades en el ingreso de los insumos, la falta de continuidad derivada de sanciones o traslados, la escasez de espacios locativos para desarrollar las actividades, entre otras. (p.52)

Durante las entrevistas realizadas a operadores penitenciarios, autoridades del INR, así como a expertos en la materia, identificamos diversas problemáticas que afectan directamente el acceso a las propuestas educativas. En las siguientes secciones, nos proponemos recopilar y organizar aquellas problemáticas que fueron mencionadas con mayor frecuencia y sustento por parte de los entrevistados.

1. Lógicas de seguridad

Las instituciones carcelarias operan bajo normas de seguridad, vigilancia y disciplina que reflejan rastros de la evolución de lo penitenciario. Existe detrás de las acciones que realizan los funcionarios penitenciarios un sentido que da explicación a las formas de actuar y pensar en su función. Generalmente se las ha denominado como lógicas de seguridad, punitivas o de vigilancia. Ciertamente, su aparición como concepto fue recurrente durante las entrevistas realizadas. Podríamos intentar definir las *lógicas de seguridad como todas aquellas disposiciones y acciones con el cometido, subjetivo de los funcionarios y autoridades, de generar seguridad, orden y disciplinamiento*. Por ejemplo, el Comisionado Parlamentario (2017) sugiere a los factores de seguridad como obstáculos para el acceso a la educación al decir, “también se puede apreciar la mayor dificultad de acceso a la educación en los grandes centros, en los cuales la distancia o factores de seguridad obstaculizan la accesibilidad de los internos a los salones de clase” (p. 58). Consideramos que la noción de *habitus* propuesta por Bourdieu & Wacquant (1995) nos puede ayudar a ubicar de mejor manera las lógicas del sistema penitenciario. El *habitus* “es un sistema abierto de disposiciones, enfrentado de continuo a experiencias nuevas y, en consecuencia, afectado sin

⁵ Fotografía de una puerta de los salones educativos de la Unidad n.º7 de Canelones en 2023. Mientras la puerta esboza una frase alentadoramente educativa; la reja, el candado y el contexto de la cárcel la rodea. Considero esta fotografía consigue simbolizar la relación entre las lógicas de seguridad y la educación.

cesar por ellas. Es perdurable irlas no inmutable” (p. 92). En este sentido, *podemos considerar a las lógicas de seguridad como un habitus penitenciario.*

Además de cumplir las características del habitus de Bourdieu & Wacquant (1995), las lógicas de seguridad son transferibles generacionalmente y se encuentran fuertemente influenciadas por la sospecha y los estigmas a las personas privadas de libertad. En primer lugar, sospecha en el sentido que Viscardi & Gutiérrez (2021) enmarcan como un saber policial obtenido a través de la práctica, en este caso, penitenciaria. La sospecha penitenciaría, al igual que la identificada en las patrullas policiales, actúa en potencia ante la eventual ocurrencia de un hecho o actividad contraria a los fines penitenciarios. Por otro lado, las lógicas de seguridad se encuentran influenciadas por los diferentes estigmas en relación a la población privada de libertad. Creemos que el estigma de carácter propuesto por Goffman (2012) es probablemente el más recurrente dentro de los funcionarios penitenciarios para con los privados de libertad. De hecho, la Experta 1 sugiere que la existencia de estas lógicas de seguridad se dan dentro de un entramado institucional mayor.

Una discusión, la primera para mí, es revisar la inscripción institucional de las cárceles. ¿Por qué están en la policía si hablamos de rehabilitación? Eso sería lo primero, porque el Ministerio del Interior se encarga de una cosa, le estás pidiendo a un ministerio que se encarga de reprimir el delito que, además, tenga o se desdoble, se disocie y haga muy bien otra cosa, que es todo lo contrario a esto. (Entrevista a Experta 1)

Es imposible explicar las lógicas de seguridad que priman en las cárceles, sin profundizar en el contexto institucional en el que se encuentran. Como señala Vigna (2016) la reforma penitenciaria iniciada dos décadas atrás, apuntó (no sin presentar contradicciones) a un incremento en las intervenciones técnicas de trato y tratamiento, siendo acompañado por el despoliciamiento del sistema penitenciario (p.100). Por tal motivo, en el año 2011 a partir de la Ley n.º 18.719 y la reglamentación del Decreto n.º 104/011 se crea y encomienda a la figura del operador penitenciario las tareas relacionadas al funcionamiento interno de las cárceles. Las personas que conforman este cuerpo de funcionarios, son civiles, técnicos, educadores, “a los efectos de llevar adelante todas las tareas de trato directo con las PPL (término policial derivado de las siglas de “persona privada de libertad”) en el régimen penitenciario” (Ministerio del Interior, 2014, como se citó en De Santi, 2018, p. 183). En su origen los operadores penitenciarios estaban llamados a encargarse de los tratamientos de

rehabilitación, no obstante, el rol no logró sobreponerse a las lógicas de seguridad y resistencias policiales. Al respecto de la función de los operadores, las experta 1 y 2 sugieren :

[La figura del operador penitenciario] ha sido tan criticado, que la propia política del INR va y viene con respecto a la construcción del rol del operador y se sigue sosteniendo esa consistencia de modelo de educación o seguridad [...] pero todos los que trabajamos en una cárcel hacemos seguridad y educación. (Entrevista a Experta 2)

Si la hubieran podido mantener, era una muy buena idea, porque era personal civil que se ocupaba de la parte o de la mirada más educativo-cultural. Pero claro, se desvirtúa y termina pasando que incluso hoy a veces los operadores son más policías que los propios policías. (Entrevista a Experta 1)

En las oraciones, las expertas nos adelantan que existe cierto origen y transmisión en las lógicas de seguridad. Al decir de Mauss (1979) la transmisión se encuentra mediada por la educación de los sujetos a través de la imitación, de hechos certeros o efectivos realizados por una autoridad o individuo que genera admiración. Esto es fundamental en el contexto que intentamos analizar, puesto que la transmisión ocurre de parte de los mandos policiales con experiencia hacia colegas que no la tienen y en muchas ocasiones, hacia operadores penitenciarios. A su vez, encuentro a las relaciones entre los funcionarios penitenciarios civiles y policiales atravesadas por un sentido de autoridad como lo conceptualiza Arendt (2018). Los funcionarios policiales son los encargados de mantener la seguridad dentro de los recintos penitenciarios, lo cual los hace poseedores de un saber que no disponen los operadores civiles. Además, el cuerpo policial tiene una estructura jerárquica, los mandos con mayor experiencia tienen una autoridad establecida dada por la transmisión de sus anteriores y por la tradición en el cuerpo. Por tal motivo, si bien operadores penitenciarios y funcionarios policiales integran distintos escalafones del funcionariado, en el campo penitenciario esa diferenciación ha tendido a ubicar a los mandos policiales por encima de los civiles. En este sentido, habiendo identificado estos relacionamientos de poder, nos preguntamos si el origen de las lógicas de seguridad se encuentran en la formación de los mandos policiales y si estos, por su autoridad dentro del campo penitenciario, logran reproducirlos.

Viscardi & Gutiérrez (2021) explican que dentro de las fuerzas policiales uruguayas existen dos escalas, la básica y la de oficiales. Para nuestros objetivos, nos es conveniente centrarnos en la escala básica, puesto que son quienes ejercen principalmente funciones en centros de reclusión en nuestro país. Esta escala se caracteriza por una formación teórica

policial de seis meses de duración y que exige como requisito la aprobación de la educación media básica. Dada la leve formación teórica que se exige para la incorporación a esta escala, algunos entrevistados por Viscardi & Gutiérrez (2021), reconocen a la práctica como el espacio desde donde se obtiene principalmente el saber policial. A su vez, Viscardi & Fraiman (2013) nos indican a través del máximo nivel educativo alcanzado del personal subalterno, que es una población que tiene dificultades para la culminación de los ciclos educativos obligatorios. Esta información, sumado a los bajos requisitos de acceso al cuerpo policial, hacen que la población con bajos niveles de logro educativo vean el ingreso al cuerpo como un medio de entrada al mercado laboral (pp. 288-289). *De esta forma, quienes inciden desde la socialización de sus subjetividades en el habitus penitenciario, son aquellos funcionarios policiales cuya formación consta de un escaso contenido teórico y principalmente basado en la experiencia práctica.*

Pero no todos los sujetos dentro del campo penitenciario suelen compartir el rol de autoridad en el funcionariado policial. Si nos centramos en las personas privadas de libertad, son quienes en términos de Arendt (2018) no identifican autoridad en los funcionarios policiales y por tanto, no siempre da lugar a la obediencia. Ante la falta de autoridad real, los funcionarios policiales suelen apoyarse en la utilización de la fuerza coercitiva en sus diferentes modalidades para lograr restaurar una autoridad ficticia. *En tal sentido, los entrevistados coinciden en que las lógicas de seguridad son las causantes de las sanciones individuales y colectivas.*

Además le agrego más cosas a la seguridad. La cárcel, todo el tiempo como es un internado totalizante y la mirada de seguridad es primordial; si el tipo tuvo un lío con el compañero de la celda, no va a estudiar otro día. Cosa que no tiene ningún sentido. ¿Si? o no va a trabajar. Entonces diferenciar, después vemos las sanciones, pero primero diferenciar que la sanción, que yo creo que hay que discutirla también para sacarla en el sentido que la sanción no educa, pero supongamos que sí, por lo menos que tengan un sentido. O sea, que si vos tenés un lío en lo laboral, que se resuelva las sanciones en lo laboral, te descuento horas. Tal como afuera, te descuento días. No es que voy y te encierro, ¿no? Entonces el estudio y el trabajo, no se pueden tocar o se tienen que sancionar de acuerdo. Eso es lo que en la cárcel no se hace, la sanción es el encierro. (Entrevista a Autoridad del INR 1)

[...] una especie de profecía autocumplida de 20 personas que no tienen una mala conducta, una se porta mal entre comillas y esa confirma que tenían razón en vigilar a los 20, porque una se portó mal y eso pasa. Las sanciones colectivas. Uno, lo que sería la excepción, termina confirmando lo que es la sospecha sobre cada uno de los demás. Hacen lo que tienen que hacer, hablan bien, resuelven como tienen que resolver pero uno no lo hace, entonces todos los demás son sancionados, así es en todo. (Entrevista a Experta 1)

Las sanciones son un hecho recurrente en la privación de libertad en Uruguay. En particular, porque se corresponden con una visión institucional. En una primera noción de la educación, como sostiene Scarfó (2011), es que puede concebirse como un bien de intercambio en las instituciones penitenciarias en relación a la conducta del penado. De Santi (2018), también demuestra esta problemática al realizar entrevistas a operadoras penitenciarias y policías de la Unidad n.º5, donde se recluye a la población femenina, demostrando que es una acción presente en todo el sistema penitenciario uruguayo. En particular, la autora, obtuvo como resultado de sus entrevistas que “Ninguna de las personas entrevistadas visualiza al trabajo y al estudio como un derecho. Por parte de la institución tampoco se sostiene esa visión, ya que uno de los castigos a las mujeres sancionadas es el cese de las actividades” (p. 190). Aquí también, encontramos una segunda noción sobre la educación. Si la respuesta ante una eventual mala conducta es la restricción al acceso a la educación o al trabajo, *se puede deducir que en la práctica penitenciaria, no se entiende a los espacios educativos y laborales como de utilidad para el tratamiento de rehabilitación*. Por el contrario, es un bien que se asume valioso, con el cual se habilita disponer desde una lógica de seguridad.

Vigna (2012) analiza las sanciones impuestas a personas privadas de libertad y reporta que un 25 % de los hombres y un 33 % de las mujeres en esta situación fueron sancionados durante los últimos seis meses. Además, las sanciones orientadas a limitar la participación en actividades laborales o educativas afectaron al 5 % de los hombres y al 7 % de las mujeres sancionadas. Por último, en cuanto a la duración de estas sanciones, el 72 % de las aplicadas a hombres y el 53 % de las dirigidas a mujeres tuvieron una duración igual o superior a 21 días (pp. 106-108).

La concepción de la policía es muy simple. Es que si yo te saco alguna cosa vos vas a aprender, claro, es una forma de ver la educación. "La letra con sangre entra" [...] Es

decir, el rigor de alguna forma educa, esa es la que está detrás del punitivismo. Entonces cuanto más masacre mejor; pero, por supuesto que en toda la vida es más compleja que nuestras teorías, los presos más viejos dejan de robar, entonces los milicos se afirman más en esto de que se educa en el rigor. (Entrevista a Autoridad del INR 1)

A lo largo de esta sección hemos profundizado en qué son y cómo operan las lógicas de seguridad con las propuestas educativas. No obstante, la Autoridad del INR 2 nos revela una posición interesante al decir que, si bien es cierto que el entramado en el que se encuentran las instituciones educativas, al tener que brindar su oferta dentro de una institución penitenciaria, haciendo que estas deban convivir con lógicas ajenas a lo educativo, también es cierto que las instituciones educativas han sido poco efectivas en generar condiciones que permitan encuadrar sus propuestas dentro de un marco de nuevas reglas de funcionamiento que no estén regidas por la seguridad.

[...] si el diagnóstico es que no se puede llevar a cabo la oferta educativa en los términos que [...] pretenden las instituciones educativas, debería haber, desde mi punto de vista, un rol activo de las autoridades políticas y técnicas de la educación en demandar, ¿sí? Y en co-construir los procedimientos y el encuadre necesario para que la oferta educativa se desarrolle tal como la institución especializada entiende que debe ser. (Entrevista a Autoridad del INR 2)

Las instancias de articulación interinstitucional entre las instituciones educativas públicas y privadas que ofrecen propuestas educativas y el propio Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) no son escasas, pero no han logrado su cometido de encuadrar correctamente las propuestas. Como sostiene Vigna (2024):

En términos generales, existen importantes desafíos de articulación interinstitucional con los actores contraparte del sistema penitenciario (educación, salud, trabajo, protección social), así como en relación con las organizaciones de la sociedad civil. Cada institución trabaja con su propia lógica y sus propias restricciones, y a menudo resultan complejos los ajustes de criterios, procedimientos, tiempos y concepciones de cada uno de los actores involucrados. (p. 52)

En el año 2021, mediante la Ley N.º 19.924 en su artículo 386, fue constituido el Plan Nacional de Educación en Cárcels (PNEC), cuyo objetivo es coordinar todas las propuestas

educativas del Sistema Nacional de Educación implementadas en los establecimientos penitenciarios. La legislación le otorga al Ministerio de Educación y Cultura la obligación de dinamizar y convocar a las instituciones pertinentes. A nuestro entender, la creación del Plan Nacional de Educación en Cárceles (PNEC) fue un intento acertado para generar mejores condiciones de articulación y consenso entre las instituciones educativas y el sistema penitenciario. Sin embargo, la redacción de la propia Ley no resulta ser beneficiosa para el adecuado funcionamiento del PNEC, ya que únicamente obliga a comprometerse al MEC. Por último, a pesar de contar con un Plan estructurado y con representaciones técnicas, es necesaria la designación de perfiles políticos o con capacidad de toma de decisión en materia educativa y penitenciaria, para que las articulaciones logradas por los mandos técnicos puedan concretarse posteriormente en territorio.

2. Escasez de recursos económicos, humanos y materiales

Un segundo aspecto que hemos detectado a raíz de las entrevistas, es el funcionamiento de las instituciones penitenciarias con escasos recursos lo cual imposibilita garantizar condiciones mínimas y dignas durante el cumplimiento de las penas. Esto ha sido señalado por el Comisionado Parlamentario en cada uno de sus informes anuales. No

⁶ Fotografía de uno de los salones educativos de la Unidad n.º18 de Durazno en 2023. Salones con mobiliario en malas condiciones y arreglos insuficientes dada la escasez de recursos que presenta el sistema penitenciario. La fotografía representa el estado de los salones educativos del interior del país.

obstante, esta problemática genera efectos nocivos para todas las propuestas que se deseen desarrollar en contexto de encierro, entre ellas, las educativas.

[...] Son muchos problemas engarzados sobre sí mismo y uno endémico diría yo, o del ADN de la institución que es funcionar con escasos recursos. El INR surge en el año 2010 a través de un decreto, que creo que se creó en el último arañazo del 2010. Sin presupuesto. Entonces vos decís, yo creo algo para dar una respuesta a algo enorme, pero no tienen un mango. Entonces, la idea es que voy a estar sacando recursos de otro lado. Y así funciona, más acá o más allá, la política penitenciaria. (Entrevista a Experta 1)

La ausencia de recursos conlleva a diferentes problemáticas, como por ejemplo, que las propuestas educativas desarrollen sus actividades en condiciones materiales insuficientes, poca disponibilidad de materiales educativos dentro de la institución, funcionarios que deben hacer uso de sus recursos económicos para financiar propuestas educativas, entre otras situaciones. En definitiva, las condiciones para el desarrollo de propuestas educativas están lejos de ser las ideales. De esta forma, lo indicaba el Operador penitenciario 2 durante su entrevista:

Mirá, a nosotros nos dan materiales educativos que los vamos gestionando. O sea, vamos administrando una miseria. ¿Qué quiero decir? te doy un ejemplo, los lápices los partimos al medio. Los cuadernos también [...] los cortan y dan mitad a uno y mitad a otro. (Entrevista a Operador penitenciario 2)

A su vez, la escasez de recursos también puede analizarse desde la ausencia de financiamiento para aumentar el acceso a la educación de la población privada de libertad a través de mayores ofertas educativas. En este sentido, la Experta 1 nos presenta un panorama desolador:

Si ANEP, CODICEN y Ministerio de Educación y Cultura, vuelcan todos sus recursos a la cárcel y tratan de darle a cada privado de libertad un espacio educativo por lo menos dos horas a la semana, que es lo mínimo, [...] el INR no tendría cómo responder a eso, no tendría cómo hacer que ese preso o esa presa tuvieran dos horas a la semana porque son tantos y son tan complejas las condiciones de la gestión de seguridad, esto que hablamos, que no podrían hacerlo. (Entrevista a Experta 1)

Pero la incapacidad de brindar una oferta educativa amplia y con una cobertura que tienda a la universalización no es únicamente del INR:

[...] si el INR tuviera el espacio, tuviera todo perfectamente organizado y coordinado para dar respuesta a esa demanda, tuviera la cantidad de funcionarios que precisa para sacar de la celda a un muchacho, acompañarlo esperararlo y volverlo a traer... pues el CODICEN, ANEP y MEC no tendrían la cantidad de horas para ofrecer eso. Entonces son los dos, están en condiciones de imposibilidad de garantizar el acceso a la educación al 100 % de la población, esa es la situación. (Entrevista a Experta 1)

El plano económico posee un rol esencial al momento de intentar incrementar la cobertura educativa. Como se sugirió durante este segmento, se trata de un escenario económico complejo para el sistema penitenciario y que dificulta aún más la concreción de cualquier incremento de cobertura en materia educativa. En la misma línea, la experta 3 nos indicó que el objetivo de la institución a través de la Subdirección Nacional Técnica apunta a universalizar el acceso a la educación, pero que en los hechos, no es posible.

3. Condiciones generales de reclusión

⁷ Fotografía del módulo 10 de la Unidad n.º4 Santiago Vázquez en 2023. Las condiciones generales que se presentan en la privación de libertad afectan negativamente a la continuidad de trayectorias educativas.

En el *Informe anual* del Comisionado Parlamentario (2022), se estipula que un 34 % de las personas privadas de libertad en Uruguay están bajo tratos crueles, inhumanos o degradantes, un 56 % se encuentra en insuficientes condiciones para lograr una inserción social y tan sólo un 10 % se encuentra en óptimas condiciones (p. 82). En este contexto, los entrevistados han coincidido que las condiciones generales de reclusión afectan directamente al desarrollo integral de la persona, y por lo tanto, también a su participación y desempeño educativo.

[...] Que son gurises que abundan también en el sistema, no digo que sean todos, pero digo, hay muchísimos atravesamientos en la privación de libertad de otras condiciones que en ese contexto de hambre, durmiendo en condiciones muy precarias o no durmiendo, con un estado de ansiedad totalmente alterado.[...] Entonces, si yo paso varios meses o años de mi vida en determinadas condiciones también mi condición de ser humano se ve afectada y soy otra persona, otra forma de ser humano que no es lo mejor que puedo ser, ¿verdad?. (Entrevista a Experta 1)

En el mismo sentido, el Operador penitenciario 2 afirmó que las personas privadas de libertad en muchas ocasiones no participan de actividades educativas por cuestiones vinculadas a la falta de alimentación o de vestimentas adecuadas al clima, principalmente en invierno.

La accesibilidad tiene que ver primero con el ambiente. El ambiente no existe, el ambiente educativo de reglas... [...] Puede ser educado, ¿qué pasa cuando come mal?, ¿qué pasa cuando tiene lío?, es lo mismo. [...] Esa es la discusión de la cárcel, si él tiene condiciones dignas, va a mejorar, de última si no mejora no es mi problema esa es la otra cuestión. [...] Sí, las condiciones reales de vida concretas de cómo me levanto, para qué, con cuantos cuchillos, con cuánta droga, hoy la droga está con un papel fundamental. (Entrevista a Autoridad del INR 1)

Las condiciones generales, plantean un enorme desafío para la educación en contextos de encierro. Los efectos nocivos de la privación de libertad sobre los sujetos continúan siendo investigados hoy en día. A pesar de ello, las condiciones generales han sido descritas y enlistadas a modo de sugerencia por parte del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Dr. Manfred Nowak en los años 2009 y 2013. En su primer visita, el Relator Nowak afirmaba:

Una segunda razón de los problemas permanentes es la aplicación de una política penitenciaria de naturaleza punitiva. El Relator Especial opina que el estricto régimen que supone el encierro de los reclusos durante casi 24 horas al día en las celdas, las escasas posibilidades de rehabilitación y preparación para la reinserción en la sociedad, así como la falta de actividades educativas o de ocio, junto con las abominables condiciones de reclusión, fomentan la delincuencia. Esa tendencia queda confirmada por la alta tasa de reincidencia que, según estadísticas del Gobierno, alcanza el 60 %. (Nowak, 2009, p. 19)

Por lo que a continuación, su sugerencia era la siguiente:

f) Asegurar que las personas privadas de libertad estén recluidas en centros penitenciarios en condiciones que cumplan las normas mínimas sanitarias e higiénicas internacionales y que los internos vean satisfechas sus necesidades básicas, como espacio suficiente, ropa de cama, alimentos y cuidado de la salud. Facilitar a los internos posibilidades de trabajar y estudiar, así como de realizar actividades de ocio y rehabilitación; debe abordarse de inmediato el problema crónico del hacinamiento. (Nowak, 2009, p. 24)

A su vez, las condiciones de reclusión también afectan a los funcionarios y operadores en el desarrollo de sus tareas y por lo tanto, en sus desempeños. El Operador penitenciario 1 y la Experta 3, que fueron entrevistados en el marco de esta investigación así lo sugieren y creemos que las siguientes frases son una correcta síntesis:

Si el funcionario no tiene las mínimas condiciones, como para trabajar en un área y desempeñar la tarea eso también desmotiva, entonces, también hace como que pierda un poco el interés. Y bueno, si sale, sale; y si no sale, no sale. (Entrevista a Operador penitenciario 1)

[Las actividades educativas] no se caen por la gente [funcionarios] que termina remando y sacando adelante. Como tipo superhéroes o funcionarios luchadores, pero no, no debe ser así. Y eso es parte de la cultura institucional. Como que sos mejor, si peor parece que la pasas, y así tenés a toda la gente quemada, viste, a la gente certificada que recargan las tareas de los otros que quedan y todo eso es también parte del problema. (Entrevista a Experta 3)

En este marco, la Experta 2, nos propone que en el sistema penitenciario se debería de permitir las condiciones para que tanto las personas privadas de libertad como los funcionarios penitenciarios tengan las garantías de que sus derechos van a ser respetados y cumplidos. Las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios inciden directamente en la calidad de los servicios que brindan, como evidencian las entrevistas con los operadores penitenciarios, quienes también señalan el desgaste que estas condiciones provocan en sus vidas profesionales y personales.

4. Una oferta educativa insuficiente y no adaptada a la población

La oferta de propuestas educativas en privación de libertad ha sido una de las demandas más solicitadas por el Comisionado Parlamentario en sus Informes Anuales. De tal forma, en el año 2020 sugería:

Las políticas sociales, por tanto, desde sus efectores públicos y desde otros actores involucrados (empresas, sindicatos, sociedad civil, academia, etc.) deben “inundar” el sistema penitenciario de la misma manera en que despliegan su cobertura en la sociedad abierta. (Comisionado Parlamentario Penitenciario, 2020, p. 89)

A pesar de haber hecho la sugerencia anterior, en el año 2022 se volvió a recomendar avances en esta materia.

Se puede apreciar que las posibilidades de acceso a actividades educativas aún son muy limitadas en el sistema penitenciario, con algunas unidades en donde son particularmente escasas. La gran mayoría de las personas privadas de libertad no tiene acceso a estas actividades. Los aumentos muy leves de plazas educativas que se instrumentan año a año son insuficientes respecto a las potencialidades de un sistema orientado a la reinserción social de las personas. (Comisionado Parlamentario Penitenciario, 2022, p. 93)

Consultada sobre la oferta educativa disponible, la conformación de esta y su adaptación al contexto de encierro, la experta mantuvo su postura crítica al sostener:

Creo que hay una oferta inexistente que debería crearse. Después que nos respondamos para qué estamos presos. O sea, ¿por qué tenemos a la gente presa?[...] Entonces para que sea más reparador, yo tengo que dotar de un montón de programas. Para trabajar todas las dificultades que hicieron que esa persona cayera en esta etapa

de desgracia, digamos porque nadie quiere estar preso. [...] Haría falta una oferta educativa, que de alguna manera, y lo voy a decir con mucho respeto, alfabetice en ciudadanía, porque hay tantos escalones que no pasaron por los pies de esta gente. (Entrevista a Experta 1)

A su vez, la experta 1 sugiere que la oferta educativa en privación de libertad es acotada, no contextualizada a la población carcelaria y que tampoco está formando para la realidad a la que luego del cumplimiento de condena, los privados de libertad deberán adecuarse. En esta misma línea, en las entrevistas hemos encontrado la necesidad de contar con más talleres de formación en oficios, que solían ser brindados por la UTU y que, como hemos visto anteriormente en el *Gráfico 11*, su oferta ha evolucionado de forma decreciente y su cobertura no resultaba significativa.

Y creo que es una discusión que hay que dar urgente, ¿no? Porque, bueno, ¿qué está pasando con UTU? Que no está, o por lo menos en estos años no ha estado. ¿Qué está pasando con esos talleres de oficio, verdad? Con las necesidades de ellos. (Entrevista a Operador penitenciario 2)

En el informe (Ministerio de Educación y Cultura, 2023) se buscó relevar los intereses y necesidades educativas de las personas privadas de libertad que participaron en el dispositivo de detección temprana de analfabetismo. Esta primera implementación se llevó a cabo en el complejo de unidades N.º 4 y en la unidad N.º 20 de Salto, con la participación de 413 varones privados de libertad. De ellos, el 94,4 % expresó su deseo de continuar sus estudios. Dentro de este grupo, el 31,7 % manifestó interés en la educación primaria y secundaria, el 32,5 % en formación vinculada a algún oficio y el 11 % en educación terciaria. En el último informe de la aplicación del dispositivo, correspondiente a 2023, se llevó a cabo en las unidades del área metropolitana y alcanzó a 1.762 personas. De este grupo, el 96,8 % manifestó interés en continuar sus estudios; de ellos, el 35 % expresó su preferencia por la educación primaria o secundaria, el 31,4 % por formación en algún oficio, y el 20 % por educación terciaria (Ministerio de Educación y Cultura, 2024, p. 32). Como lo demuestran los informes y los entrevistados, es necesario ampliar la oferta de formación vinculada a oficios que permitan a las personas privadas de libertad, junto a otros programas e intervenciones, aumentar las posibilidades de acceder a puestos laborales una vez terminada su condena.

Estos mismos informes han revelado las altas tasas de analfabetismo que caracterizan a la población privada de libertad en Uruguay. La experta 1 y la Autoridad del INR 2

mencionan a aquellos privados de libertad que no están alfabetizados y que transcurren toda su condena sin que se les diagnostique ni se actúe en consecuencia respecto a la falta de competencias en lectura y escritura. De hecho, como se indicó en el apartado de antecedentes, el informe de resultados *Un modelo para el diagnóstico del analfabetismo en la población adulta privada de libertad en Uruguay* (2023) sugiere que el 53,5 % de la población privada de libertad que participó del relevamiento se encuentra en condiciones de analfabetismo funcional o total (Ministerio de Educación y Cultura, 2023, p. 60).

Capítulo 6. Conclusiones

Esta investigación se propuso como objetivo principal evaluar la garantía del derecho a la educación en las cárceles uruguayas a partir de dos de sus componentes; la disponibilidad y la accesibilidad. Para ello, analizamos la evolución reciente del sistema penitenciario tras la identificación de tres periodos y nos interesamos por indagar cómo se compuso la oferta educativa e identificar las principales barreras de acceso a la educación en las cárceles uruguayas durante el periodo 2015 a 2022. El cumplimiento de los objetivos demandó una revisión bibliográfica para contextualizar el campo de estudio y delimitar los conceptos fundamentales, tarea abordada en el primer capítulo. Para la sección metodológica del segundo capítulo, se llevó a cabo un relevamiento metodológico de estudios con enfoques similares a nivel regional, lo que permitió el desarrollo de una propuesta mixta. Dicha metodología implicó la construcción de indicadores propios y la planificación de entrevistas semiestructuradas.

En el tercer capítulo realizamos una contextualización del sistema penitenciario, desde el año 1998 hasta la actualidad. Para su observación, logramos identificar tres periodos que demuestran el proceso que llevó a la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y a sus definiciones más programáticas sobre la rehabilitación. Una primera etapa la ubicamos entre 1998 y 2009, por entonces las cárceles se encontraban administradas por la antigua DNCPCR dependiente del Ministerio del Interior y enfrentaba una creciente crisis marcada por el aumento de la población carcelaria y la fragmentación institucional. En este contexto fue implementado el Programa de Seguridad Ciudadana (1998), que implicó la creación del Centro Nacional de Rehabilitación en 2002, una experiencia innovadora enfocada en la reinserción social de jóvenes privados de libertad. A pesar de su bajo índice de reincidencia, el CNR enfrentó problemas de sostenibilidad, falta de recursos y ausencia de seguimiento post-egreso, lo que llevó a su desaparición. Posteriormente, entre 2003 y 2009 se impulsaron diversos proyectos legislativos, como la creación del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario y la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario.

En 2009, la visita del Relator de la ONU, Dr. Manfred Nowak, expuso graves deficiencias, como hacinamiento y condiciones inhumanas, lo que generó un fuerte debate sobre la necesidad de un sistema penitenciario humanizado y orientado a la rehabilitación. Esto provocó reacciones en el ámbito político y social, que dieron inicio a lo que identificamos como un segundo periodo marcado por la unificación del sistema penitenciario

y su reforzamiento institucional. En 2010 a partir de la Ley N°18.719 se crea el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y en los años posteriores, se concretó el surgimiento de nuevos organismos, como la Dirección Nacional del Liberado (DINALI) para apoyar la reinserción, el Centro de Formación Penitenciaria (CEFOPEN) para capacitar funcionarios penitenciarios, y la unificación del sistema médico penitenciario bajo ASSE, mejorando así la atención de los reclusos. Finalmente, identificamos un tercer periodo, a partir del año 2017 marcado por el fortalecimiento técnico del INR y el esfuerzo por desarrollar un modelo de tratamiento penitenciario basado en el denominado Riesgo-Necesidad-Responsividad (RNR). No obstante, por diferentes razones entre las que se encuentran la ausencia de recursos materiales y humanos, la falta de formación del personal y las lógicas de seguridad, el modelo no ha logrado aplicarse de manera práctica más que en circunstancias puntuales.

En el cuarto capítulo nos dedicamos a analizar la disponibilidad de la educación en cárceles a partir de la revisión estadística y de los indicadores que desarrollamos para esta investigación. Un primer hallazgo fue la falta de bases de datos accesibles, coherentes y compartidas entre las instituciones que conforman la oferta educativa. Como se ha señalado a lo largo de esta investigación, esta deficiencia se manifiesta en la ausencia de protocolos estandarizados para el registro de datos educativos, tanto en el INR como en las instituciones educativas, lo que genera un empobrecimiento de la calidad de los datos y una fragmentación de la información a nivel institucional. Esta situación nos obligó a diseñar nuestras propias series de datos y modificar nuestra construcción de indicadores para el análisis. Definimos tres series representadas por los periodos: 2015 a 2019 (exceptuando 2017), 2020 a 2021 y 2022. A partir del análisis, podemos concluir que se observa una tendencia al crecimiento y ampliación de la cobertura educativa de manera progresiva. No obstante, al inicio del capítulo 4 también presentamos cifras que evidencian un crecimiento constante y acelerado de la población privada de libertad. *Entre enero de 2015 y diciembre de 2022, la población penitenciaria aumentó un 45,1 %, con un aumento del 43,0 % en la población masculina y un 79,5 % en la femenina durante el mismo período.* Este incremento afecta significativamente los esfuerzos por ampliar la cobertura educativa y garantizar condiciones óptimas de reclusión, las cuales, como vimos anteriormente, representan una barrera para el acceso a la educación.

Si bien, los cupos efectivos en los ciclos formales de educación aumentaron durante el período de 2015 a 2022, el crecimiento coincidió con el incremento de la población penitenciaria, lo que mantuvo relativamente estable la cobertura educativa en el ciclo de

primaria. En 2015, la cobertura de primaria ajustada a la población tenía un promedio mensual del 3,5 %, mientras que en 2022 aumentó ligeramente al 3,8 %. Por otro lado, se observa un aumento significativo en la cobertura ajustada a la población en el ciclo secundario, así como una expansión notable de la educación terciaria durante el mismo período. En el caso de la educación secundaria, la cobertura promedio mensual pasó del 13,4 % en 2015 al 20,6 % en 2022. Además, la educación terciaria experimentó un crecimiento sostenido, pasando de un promedio mensual de cobertura del 0,01 % en 2015 a una media del 0,9 % en 2022, ajustada al total de la población penitenciaria. *A pesar del incremento observado en todos los ciclos, es importante destacar que el nivel de cobertura continúa siendo muy insuficiente y evidencia el incumplimiento del derecho a la educación para las personas privadas de libertad.* De hecho, si sumamos los promedios mensuales de cobertura ajustada a la población de cada ciclo durante el año 2022, solo el 25,3 % de la población logró acceder a un ciclo educativo formal.

Las modificaciones de registro para el año 2022 supusieron pasar de un modelo que asignaba un número absoluto de asistencia para cada propuesta en cada unidad, a otro que asigna la cantidad de horas de asistencia a actividades educativas a cada persona a través de su documento de identidad. Esto supuso una mejora en la calidad de los datos que nos permitió observar la distribución de horas educativas entre unidades del interior del país y de la zona metropolitana. Un hallazgo igual de inesperado que relevante, es que durante 2022 las unidades penitenciarias del interior dispusieron de una mayor cantidad de horas educativas efectivas que la de sus pares metropolitanas. Un segundo hallazgo en este sentido, ocurrió al distribuir el total de horas efectivas por la cantidad de población reclusa según la ubicación geográfica de la unidad, *donde descubrimos que las actividades educativas se encuentran con una disponibilidad significativamente mayor en las unidades del interior del país.* No sería una situación alarmante, si no fuese porque en las unidades del interior se encontraba recluso únicamente un tercio de la población total. Una posible hipótesis para explicar esta situación es que las unidades del interior del país presentan con menor intensidad los desafíos o problemas de acceso a la educación aquí identificados, con el agregado de poseer poblaciones reducidas.

En el quinto capítulo nos propusimos analizar la accesibilidad de la educación en las cárceles. Para ello, a través de las entrevistas realizadas, describimos cómo se construye la demanda educativa, que resulta sustancial para la composición final de la oferta educativa en las unidades. Posteriormente, nos centramos en comprender cómo se accede a la educación,

enumerando las acciones que se realizan para lograr la inscripción a las actividades educativas. Finalmente, intentamos identificar los factores que obstaculizan el acceso a actividades educativas en el contexto de encierro. Este proceso en sí mismo constituye un hallazgo clave para la investigación, ya que consideramos que reconocer estas barreras es el primer paso para su eliminación. Las barreras identificadas son modificables y reducibles, si se implementan las acciones adecuadas.

La primer barrera observada es constituida por la incidencia de las lógicas de seguridad en las actividades educativas. Las instituciones penitenciarias en nuestro país presentan lógicas de seguridad establecidas para su funcionamiento y que en esta investigación definimos como: *todas aquellas disposiciones y acciones con el cometido, subjetivo de los funcionarios y autoridades, de generar seguridad, orden y disciplinamiento*. Estas lógicas de seguridad están profundamente vinculadas con la sospecha y el estigma hacia las personas privadas de libertad, lo que a su vez, genera una transferencia generacional entre los funcionarios policiales. La influencia de la policía dentro del sistema penitenciario, que se encuentra legitimada a través de la jerarquía policial y el sentido de autoridad (en términos de Arendt, 2018) sobre los funcionarios civiles, refuerzan estas lógicas. De hecho, los propios funcionarios civiles terminan adoptando estas lógicas para guiar su actividad profesional, perpetuando así un enfoque de seguridad que predomina sobre otros enfoques orientados a la rehabilitación.

Una segunda dificultad que afecta a la accesibilidad a la educación es la escasez de recursos económicos, humanos y materiales. Los entrevistados destacan que las unidades penitenciarias funcionan con escasos recursos, lo que termina impidiendo garantizar condiciones mínimas y dignas para las personas privadas de libertad, afectando directamente las propuestas educativas. La falta de recursos condiciona el desarrollo de actividades educativas y las vuelve vulnerables a la falta de materiales y la necesidad de que los funcionarios financien iniciativas con fondos propios. A su vez, algunos entrevistados sugirieron que la insuficiencia económica también impide ampliar la oferta educativa, ya que ni el INR ni las instituciones educativas tienen la capacidad de atender la demanda y garantizar el acceso educativo para todas las personas privadas de libertad.

Las condiciones generales de reclusión constituyen la tercera barrera de acceso a la educación. El Informe anual del Comisionado Parlamentario (2022), destaca que un 34 % de las personas privadas de libertad en Uruguay están sometidas a tratos crueles, inhumanos o

degradantes, mientras que un 56 % se encuentra en condiciones insuficientes para lograr la reinserción social. Los entrevistados coincidieron en que las condiciones de reclusión afectan el bienestar integral de los reclusos, lo que repercute en la participación y desempeño en las actividades educativas. También incide en el rendimiento de los funcionarios penitenciarios, que experimentan las mismas condiciones que las personas privadas de libertad, lo cuál repercute en sus estados de ánimo, compromiso con la tarea y afecta negativamente en los servicios que prestan.

Una última dificultad identificada es la oferta educativa insuficiente y no adaptada a la población. Los entrevistados sugieren que la oferta educativa no se encuentra contextualizada a las necesidades e intereses de la población objetivo, dónde se señala principalmente la ausencia de programas de formación en oficios. En tal sentido, el informe del Ministerio de Educación y Cultura (2023) reveló que un alto porcentaje de los privados de libertad expresa su deseo de continuar con sus estudios, especialmente en formación primaria, secundaria y en oficios. Además, las altas tasas de analfabetismo en esta población, con un 53,5 % de analfabetismo funcional o total, subrayan la urgente necesidad de ampliar la oferta educativa y de intervención específica, a fin de mejorar las oportunidades de reinserción laboral una vez cumplida la condena. Como último descubrimiento, muchos entrevistados coinciden en que la educación no es entendida desde un enfoque de Derechos Humanos. En cambio, se la suele considerar como un medio para lograr el tratamiento penitenciario. Promover la educación como derecho es fundamental, y para ello, quitarle todo significado que no sea la educación en sí misma, merece todo nuestro esfuerzo. De lo contrario, continuará siendo funcional a las lógicas de seguridad y su impacto medido por la tasa de rehabilitación de sus participantes.

Deseamos que esta investigación logre su ambicioso cometido de contribuir a la mejora de la realidad educativa penitenciaria y que sea utilizada como base para el desarrollo de nuevas investigaciones que nos permitan observar con mayor claridad cómo, por qué y para qué educamos en privación de libertad. Por este motivo, nos resulta importante detallar algunos caminos que se desprenden de esta tesina y que pueden ser objeto de investigaciones futuras. Un posible punto de análisis, podría ser caracterizar a la población que accede a la educación en privación de libertad desde una perspectiva de género, edad, trayectoria educativa y laboral e historial delictivo. Otra ruta de investigación es intentar explicar cómo se distribuye la educación y por qué motivo se encuentra más disponible en las unidades del interior del país. Al revisar la oferta de educación, encontramos que el INR ubica a las ofertas educativas no formales y que no son brindadas por instituciones públicas en el apartado

“educación no formal - otros”, por lo cual investigar cómo se conforma esta oferta sería una contribución necesaria para comprender su incremento en cobertura en los últimos años. Finalmente, una última ventana de investigación podría ser utilizada para indagar y conocer más sobre las lógicas de seguridad y su afectación al desarrollo de actividades y cotidianidad de las personas privadas de libertad. Entender su incidencia en los procesos de rehabilitación y el ejercicio de los derechos humanos es fundamental para la formulación de nuevos enfoques que permitan cambio hacia un modelo penitenciario más humano y orientado a la rehabilitación.

Bibliografía referenciada:

Arendt, H. (2018). Entre el pasado y el futuro. Ciudad de México: Ediciones y Recursos Tecnológicos.

Banchero, P. (2016). Educación en Cárceles: construyendo una alternativa psico-socio-pedagógica para el trabajo con personas privadas de libertad. Tesis de grado. Universidad de la República.

Bonta, J., & Andrews, D. (2010). Riesgo-Necesidad-Responsividad: Modelo de Evaluación y Rehabilitación de Infractores. *s/f*, 1-21.

Bourdieu, P. & Wacquant, L. J. D. (1995) Respuestas, por una antropología reflexiva. México D.F.: Editorial Grijalbo.

Cid Moline, J. (1999) Prevención de delitos y utilitarismo: una confusión censurable (a propósito de "censurar y castigar", de A. von Hirsch). España. Revista Jueces para la democracia. pp. 20-27.

Comisionado Parlamentario Penitenciario. (2016). Informe Anual. Montevideo, Uruguay. Parlamento del Uruguay.

Comisionado Parlamentario Penitenciario. (2017). Informe Anual. Montevideo, Uruguay. Parlamento del Uruguay.

Comisionado Parlamentario Penitenciario. (2018). Informe Anual. Montevideo, Uruguay. Parlamento del Uruguay.

Comisionado Parlamentario Penitenciario. (2019). Informe Anual. Montevideo, Uruguay. Parlamento del Uruguay.

Comisionado Parlamentario Penitenciario. (2020). Informe Anual. Montevideo, Uruguay. Parlamento del Uruguay.

Comisionado Parlamentario Penitenciario. (2021). Informe Anual. Montevideo, Uruguay. Parlamento del Uruguay.

Comisionado Parlamentario Penitenciario. (2022). Informe Anual. Montevideo, Uruguay. Parlamento del Uruguay.

Constitución de la República Oriental del Uruguay. (1967). Constitución de la República Oriental del Uruguay. Artículo N° 26. Uruguay.

De Ávila Machado, F. L. (2021). La evolución del tratamiento penitenciario en Uruguay. Revista Fermentario, pp. 117-134.

De Santi, F. (2018). Seguridad y Rehabilitación: Dos lógicas en disputa. El caso de policías y operadores/as penitenciarios/as en el contexto de mujeres privadas de libertad. Revista Encuentros Uruguayos, vol. 11, pp. 179-199.

Filgueira, F. (Coord.) (2014). Educación para la población privada de libertad. Diagnóstico y propuesta estratégica 2015-2025. Montevideo, Uruguay: OIT/Cinterfor – Programa de Justicia e Inclusión.

Foucault, M. (2021). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires. Siglo Veintiuno Editores.

Goffman, E. (2012). *Estigma: la identidad deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Juanche, A. (2017). *La perspectiva técnica en la privación de libertad*. Breve reseña. Montevideo, Uruguay. Instituto Nacional de Rehabilitación – Subdirección Nacional Técnica.

Juanche, A. (2022). *Consultoría-Mapeo Alternativas a la Privación de Libertad*. Montevideo: PNUD - ACNUDH.

Juanche, A. & Do Campo, V. (2018). Relevamiento sobre el máximo nivel educativo alcanzado por la población privada de libertad. Instituto Nacional de Rehabilitación. Subdirección Nacional Técnica.

Manchado, M., Routier, E., & Chiponi, M. (2019). ¿Suspendidos y ejercidos? Dilemas del acceso y ejercicio del derecho educativo en cárceles argentinas. *Revista Alquimia Educativa*, vol. 6(1), pp. 148-166.

Ministerio de Educación y Cultura. (2023). *Un modelo para el diagnóstico del analfabetismo en la población adulta privada de libertad en Uruguay*. Informe de resultados. Montevideo, Uruguay.

Ministerio de Educación y Cultura. (2024). *Dispositivo para la detección temprana de analfabetismo en personas adultas privadas de libertad*. Informe de aplicación 2023. Montevideo, Uruguay.

Mauss, M. (1979). *Sociología y antropología*. Madrid: Editorial Tecnos.

Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos*. Disponible en <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Nowak, M. (2009). Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak. Misión a Uruguay.

Palummo, J. M. (2008) La situación de la seguridad ciudadana en Uruguay. En Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), *Seguridad y Prevención: La situación en Argentina, Chile y Uruguay durante 2007*, pp. 63-93.

Petit, J. M. (2014). Del caos a la esperanza: reforma e innovación en el sistema penitenciario. En C. f.-A.-T. Initiative, *Próximos pasos hacia una política penitenciaria de Derechos Humanos en Uruguay. Ensayos de seguimiento a las recomendaciones de 2009 y 2013 de la Relatoría de Naciones Unidas contra la tortura*. (págs. 99-112). Montevideo: Center for Human Rights & Humanitarian Law - Anti-Torture Initiative.

Rangel, H. (coord.) (2009). Mapa regional latinoamericano sobre educación en prisiones. Notas para el análisis de la situación y la problemática regional. Centre international d'études pédagogiques (CIEP).

Rojido, E., Vigna, A., & Trajtenberg, N. (2010). Rehabilitación, reingreso y desistimiento en Uruguay: el caso del Centro Nacional de Rehabilitación. *El Uruguay desde la Sociología*, 8, 239-255.

Salinas, L. (2021). El sistema penitenciario uruguayo: Una mirada a la reforma en clave de rehabilitación. *Revista Fermentario*, pp. 208-218.

Scarfó, J. F. (2011). Estándares e indicadores sobre las condiciones de realización del derecho a la educación en las cárceles. Tesis de maestría en Derechos Humanos. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica.

Scarfó, F. J., Cuellar, M. E. & Mendoza, D. S. (2016). Debates: sobre el rol de la escuela y de los educadores de adultos en las cárceles. *Cadernos Cedes*, vol. 36, núm. 98. DOI: <https://doi.org/10.1590/CC0101-32622016162883>

Sykes, G. (2017). *La sociedad de los cautivos: Estudio de una cárcel de máxima seguridad*. Buenos Aires. Siglo Veintiuno Editores.

Tomasevski, K. (2004). Indicadores del derecho a la educación. *Revista IIDH*. vol. 40, pp. 341-388.

Vigna, A. (2012). Análisis de datos del I Censo Nacional de Reclusos, desde una perspectiva de Género y Derechos Humanos. Montevideo. Ministerio del Interior - Instituto Nacional de Rehabilitación.

Vigna, A. (2016). Reforma penitenciaria en el Uruguay: Una mirada al proceso de despoliciamiento del sistema carcelario a doce años de la era progresista. *Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)*. Dossiê Punição e Controle Social: degradações carcerárias em América Latina e Europa. V. 02, N. 2.

Vigna, A. (2024). Libro blanco de reforma penitenciaria en Uruguay. Montevideo. Ministerio del Interior - Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Viscardi, N., & Fraiman, R. (2013). Educación policial en Uruguay. Transformaciones para la consolidación de un modelo de protección integral. En C. Barreira, J. V. T. dos Santos, J. Z. Nieto, R. G. Arana, & F. G. Ortiz. (Eds.), *Conflictos sociales, luchas sociales y políticas de seguridad ciudadana*. (pp. 281–311). Editorial UAEM.

Viscardi, N. (2017) Educación en cárceles en Uruguay: políticas de subjetividad e integración social. *Revista de Educación Social y Pedagogía Social del Uruguay*. Montevideo. Consejo de Formación en Educación (CFE).

Viscardi, N. y Gutiérrez, J. M. (2021) El oficio de la sospecha: Un acercamiento a las intervenciones policiales que involucran a jóvenes pobres en Montevideo. *Revista O publico e o privado: caderno dos nucleos e grupos de pesquisa vinculados ao Mestrado Academico em Políticas Publicas e Sociedade da Universidade Estadual do Ceara*, 19(39 mai/ago). doi: 10.52521/19.4440.